

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Ciberdelincuencia
**La (im)posibilidad de creación de una
legislación regional de combate a los
ciberdelitos en Unión Europea y Mercosur**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Renata Calixto Martins.
Tipo de trabajo:	Trabajo de Fin de Máster.
Director/a:	Silvia Verdugo Guzmán.
Fecha:	03-07-2023.

Resumen

El perfeccionamiento de las herramientas tecnológicas propició el surgimiento de un nuevo espacio donde se desarrollan las relaciones sociales: el ciberespacio. Sin embargo, también dio lugar a la aparición de prácticas delictivas, así como a la adaptación de los delitos existentes a esta nueva realidad, ya que los delincuentes aprovechan las dificultades para aplicar la ley (cuando existe) e identificar la autoría. Teniendo en cuenta la transnacionalidad de estos delitos, se sintió la necesidad de elaborar legislaciones reguladoras, la primera de las cuales fue el Convenio de Budapest. Posteriormente surgieron otras iniciativas legislativas para fortalecer la cooperación internacional y reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia, aunque la adhesión de todos los países es una utopía. En este sentido, este trabajo pretende analizar la factibilidad de crear una legislación uniforme a nivel regional, aplicable a todos los países de la Unión Europea y Mercosur, con el fin de facilitar la persecución penal de los ciberdelitos en el ámbito de estos bloques, con base en la características que contribuyeron a dichas integraciones.

Palabras clave:

Ciberdelincuencia

Ciberdelitos

Bloques económicos

Cooperación jurídica internacional

Armonización legislativa

Abstract

The improvement of technological tools led to the emergence of a new space where social relations are developed: cyberspace. However, it also gave rise to criminal practices, as well as the adaptation of existing crimes to this new reality, as criminals take advantage of the difficulties to apply the law (when it exists) and identify perpetrators. Taking into consideration the transnationality of these crimes, it felt the need to develop regulatory legislations, the first of which was the Budapest Convention. Thereafter, other legislative initiatives arose to strengthen international cooperation and reinforce the fight against cybercrime, although the adherence of all countries is a utopia. In this sense, this work intends to analyze the feasibility of creating uniform legislation at the regional level, applicable to all the countries of the European Union and Mercosur, in order to facilitate the criminal prosecution of cybercrimes within these blocks, based on the characteristics that contributed to those integrations.

Keywords:

Cyberdelinquency

Cybercrimes

Trade blocs

International legal cooperation

Legislative harmonization

Índice de contenidos

1.	Introducción	6
1.1.	Justificación del tema elegido.....	7
1.2.	Problema y finalidad del trabajo.....	8
1.3.	Objetivos	9
2.	Marco teórico y desarrollo.....	10
2.1.	Los ciberdelitos y las disposiciones normativas internacionales.....	10
2.1.1.	Los ciberdelitos: definición y características.....	10
2.1.1.1.	Los mayores ataques cibernéticos en la historia del mundo.....	12
2.1.2.	El Convenio de Budapest.....	14
2.1.2.1.	Antecedentes históricos.....	14
2.1.2.2.	Principales disposiciones: ventajas y desventajas	15
2.1.2.3.	Protocolos adicionales	19
2.1.3.	Resolución nº. 74/247, de la ONU.....	24
2.2.	Tendencias de la globalización	27
2.2.1.	El ciberespacio	29
2.2.1.1.	Las operaciones de Interpol contra la ciberdelincuencia	32
2.2.2.	Los bloques económicos.....	34
2.3.	Unión Europea, Mercosur y la lucha contra la ciberdelincuencia.....	39
2.3.1.	La Unión Europea	39
2.3.1.1.	La lucha contra los delitos transnacionales: Europol y Eurojust.....	43
2.3.1.2.	Las acciones de Unión Europea para combatir el cibercrimen.....	45
2.3.2.	El Mercosur.....	48

2.3.3. ¿La legislación única es posible?	51
3. Conclusiones.....	54
Referencias bibliográficas.....	57
Listado de abreviaturas	62

1. Introducción

Con orígenes que se remontan a los años 60, en el contexto de la Guerra Fría, Internet tiene su embrión en la extinta ARPANET, una red de intercambio de datos creada por Estados Unidos, como una forma de evitar la pérdida de informaciones importantes. Más tarde, este sistema se utilizaría para integrar universidades norteamericanas, que demostraron interés en mejorar el proyecto.

Debido a la facilidad en la transmisión de datos y los beneficios generados para la comunidad académica, surgió, en los años 80, la NSFNET, un programa de financiamiento destinado a desarrollar la conexión entre redes informáticas, con el propósito de compartir informaciones.

Años más tarde, con el avance de la investigación científica y de la tecnología, Internet se convierte en el principal vehículo de comunicación en el mundo, facilitando la vida de miles de personas. Se ve que la expansión de Internet tuvo lugar demasiado rápido y, uniéndose a la modernización de los productos tecnológicos, cambió las formas tradicionales de vivir y ver el mundo, automatizando e informatizando diversos procesos y aspectos inherentes a la existencia humana.

De hecho, como señala VERDUGO GUZMÁN (2022, pág. 420), “quienes eran reacios a utilizar una página *web*, obtener un teléfono móvil o enviar un email, han debido replantarse su existencia social, porque es innegable que la sociedad digital en que estamos inmersos inevitablemente llegó para quedarse, especialmente a partir de la pandemia”.

Dicha afirmación se hizo porque, después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el inicio de la pandemia de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, y con la consiguiente obligatoriedad de aislamiento social, junto con la incertidumbre sobre la duración del estado de calamidad de salud, ya sea por la necesidad de trabajo o entretenimiento, las personas recurrieron, aún más, al uso de equipos tecnológicos.

Por cierto, como afirma VERDUGO GUZMÁN (2022, pág. 418), debido a la pandemia, “[...] la sociedad ha tenido que dar un impulso importante y forzoso hacia el uso de las nuevas tecnologías, para muchos, absolutamente desconocidas”. Sin embargo, asumiendo que no todas las personas tienen buenas intenciones, donde hay interacciones humanas también existe, obviamente, un riesgo de violación de derechos por actividades ilícitas, por lo que al

aumentar el número de accesos al ciberespacio, también ha aumentado el número de delitos cometidos en este entorno.

En ese sentido, el Informe Ciberseguridad en Portugal, Riesgos y Conflictos 2022 del CNCS (2022) concluyó que, por un lado, la investigación de incidentes de seguridad y la atribución de su autoría suelen quedar obstaculizadas por la mayor sofisticación de algunos agentes provocadores, ya sean financiados por algún Estado o directamente vinculados al cibercrimen; por otro, las distintas legislaciones nacionales para regular la actividad delictiva en el ciberespacio han dificultado el establecimiento de bases de cooperación entre los países.

1.1. Justificación del tema elegido

Si, por un lado, los beneficios derivados de la aparición y evolución de Internet son incuestionables, por otro lado, se formó un terreno fértil para la práctica de actividades delictivas en proporciones nunca antes vistas. Asimismo, el mundo virtual proporciona una mayor sensación de impunidad, ya que la falta de estandarización específica y la dificultad de investigar y responsabilizar a los delincuentes son obstáculos para el ejercicio del *ius puniendi* estatal.

Ya sea cometiendo, en el ciberespacio, delitos ya existentes en el entorno físico, ya sea mediante la práctica de actos delictivos posibles solo en aquel contexto, las personas físicas y jurídicas son siempre víctimas potenciales. En este sentido, el Informe de Actividad Criminal en Línea en 2022, elaborado por la empresa AXUR (2022), afirma que el año 2022 estuvo marcado por el robo de credenciales y por la sofisticación del *modus operandi* de los ciberdelincuentes en eludir esquemas de seguridad, y agrega que, independientemente de que las víctimas fueran personas físicas o jurídicas, los perpetradores de los ataques se aprovecharon de los datos filtrados, de las redes sociales, de vulnerabilidades y también de fallas en los sistemas de seguridad para lograr su objetivo.

Paralelamente al aumento en el número de dispositivos que se pueden conectar a Internet, la sofisticación y el abaratamiento de los recursos utilizados para cometer delitos cibernéticos, combinados con el contexto de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a las personas a pasar más tiempo en línea, han provocado que las tasas relacionadas con los delitos cibernéticos crecieran. Y es así, porque, como dice MIRÓ LLINARES (2021, pág. 9), “la

crisis de la COVID-19 ha derivado en cambios en los intereses, necesidades y actividades cotidianas de la población y esto en nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes, que han tratado de adaptarse y sacar provecho de la situación”.

Sucede que el ciberespacio no conoce fronteras, por lo que no obedece a los límites territoriales que demarcan la división entre países, lo que provoca grandes preguntas relacionadas con cómo reprimir correctamente - y, por qué no decirlo, también evitar - las conductas antijurídicas allí practicadas.

Además, como es bien sabido, en el ámbito del derecho internacional, con respeto a la soberanía que poseen los Estados, las diversas cuestiones que involucran a dos o más países se resuelven mediante tratados celebrados entre las partes, a los que los países pueden adherirse con o sin reservas. Por otro lado, a pesar de sus diferencias, algunos países logran unirse para formar verdaderos bloques económicos, basados en intereses y objetivos comunes. Es decir, en mayor o menor medida, la formación de bloques económicos es una medida de cooperación internacional que sirve a fines específicos.

En base a ello, y en un intento por encontrar una solución que, a corto o medio plazo, reduzca la impunidad (tan frecuente en el entorno cibernético) y agilice los procedimientos de investigación, rendición de cuentas y sanción de los ciberdelincuentes, se lleva a cabo este trabajo.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

Creado en 2001 en la ciudad de Budapest, el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia es el primer instrumento internacional vinculante que se ocupa de este tema. Es un documento importante que tiene como objetivo establecer una política criminal común para proteger a la sociedad en la lucha contra la ciberdelincuencia, a través de la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional. Sobre éste, se tratará en el trabajo de investigación.

Sin embargo, el avance de la tecnología, que no va acompañado con la misma rapidez por las leyes internas de los países, conduce a la aparición de delitos con gran potencial nocivo. El gran problema que se observa es que estos delitos, por existieren en un medio sin ningún tipo de frontera, suelen tener su ejecución y/o producir efectos en muchas jurisdicciones

diferentes, exigiendo de las autoridades fuertes habilidades de cooperación y coordinación, lo que, no pocas veces, choca con legislaciones específicas o enfrenta trabas burocráticas.

Además, el Convenio de Budapest se ocupa únicamente de la penalización de determinadas conductas, constituyendo una especie de guía orientadora para la elaboración de la legislación nacional, de manera que estén debidamente alineadas y dirigidas, de manera análoga, a la lucha contra la ciberdelincuencia.

En ese contexto, y mediante el uso de una metodología esencialmente bibliográfica, este estudio pretende realizar un análisis de las características de los países de Unión Europea y de Mercosur, verificando los puntos comunes que posibilitan estas integraciones, con el fin de averiguar si sería posible elaborar una ley uniforme que pudiera ser, lo más rápidamente posible, efectivamente aplicada por los respectivos países, facilitando la cooperación internacional en la reprimenda de delitos, con observancia de los principios del derecho penal internacional.

1.3. Objetivos

Objetivo general

Analizar la posibilidad de creación de una legislación que permita la lucha contra los delitos cibernéticos y su sanción efectiva a nivel regional, aplicándose una ley uniforme a todos los países de Unión Europea y Mercosur.

Objetivos específicos

- a. Analizar el Convenio de Budapest y su eficacia real para la represión de los ciberdelitos.
- b. Analizar brevemente la historia y las razones que llevaron a la formación de los bloques Unión Europea y Mercosur.
- c. Verificar qué acciones o medidas se han adoptado en la Unión Europea y Mercosur para combatir la ciberdelincuencia.

2. Marco teórico y desarrollo

Para una mejor comprensión de las ideas que aquí se defienden, se presentará inicialmente el concepto de ciberdelincuencia y se estudiarán los principales documentos internacionales que tratan la materia. En secuencia, se hará una visión general acerca de la globalización y de los bloques económicos, más específicamente de la Unión Europea y del Mercosur, para, al final, verificar la posibilidad de elaboración de documentos para combatir el cibercrimen, vinculantes para los países constituyentes de estos bloques.

2.1. Los ciberdelitos y las disposiciones normativas internacionales

Con la aparición y posterior evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sus usuarios se convierten automáticamente en potenciales sujetos pasivos del nuevo tipo de delincuencia que resulta de ellas. Sin embargo, como se verá más adelante, nos enfrentamos a un delito que causa serios problemas de jurisdicción.

Por eso, de acuerdo con VIVÓ CABO (2018, pág. 4), “en este ámbito, ciberseguridad y ciberdelincuencia, es el derecho internacional el que debe armonizar las legislaciones nacionales preexistentes, impulsando la adopción de medidas pertinentes”.

Y, además de reconocer la importancia del Derecho Internacional en ese aspecto, añade: “Todas las peculiaridades que plantean los nuevos delitos determina y justifica su análisis particular, para ello es necesario agrupar los tipos con rasgos y problemas comunes para un tratamiento adecuado y armonioso. A estos tipos comunes se les llamará «ciberdelitos» [...]”.

Por eso, en el siguiente tema, trataremos de definir el concepto de “cibercrimen” y presentar sus principales aspectos.

2.1.1. Los ciberdelitos: definición y características

Al mismo tiempo que Internet surgió para simplificar la vida del hombre moderno, también ha hecho posible, como consecuencia negativa, la aparición de nuevas formas de violación de los derechos de los demás. En este sentido, los ciberdelitos son aquellos delitos cometidos contra un dispositivo informático, utilizando virus u otros tipos de *malwares*, así

como conductas nocivas que hacen uso de los ordenadores para practicar actividades delictivas.

La principal característica de los delitos cibernéticos es su carácter transnacional, es decir, el hecho de que pueden cruzar fronteras fácilmente, y eso es porque no hay límites territoriales dentro del ciberespacio. En consecuencia, la represión de estos delitos está fuera del estricto control de las autoridades nacionales, por lo que las investigaciones y la producción de pruebas contra los acusados son desafíos importantes en la lucha contra la ciberdelincuencia.

A ese respecto, RAMÓN AGUSTINA (2021, pág. 741), argumentando que la tecnología no solo facilita la comisión de delitos sino que también dificulta su persecución, enumera algunos rasgos comunes a este tipo de delitos, como la escalabilidad (o sea, la existencia de múltiples potenciales ofensores y víctimas, como nunca antes visto); la accesibilidad, pues no hay límites de espacio y de tiempo para el acceso de los aparatos tecnológicos; y la ausencia de guardianes capaces, afirmando el autor que “el riesgo percibido de detección y persecución de infracciones delictivas se reduce considerablemente en el ámbito de la cibercriminalidad, planteando a la policía retos nuevos en los que el ciberpatrullaje (de carácter preventivo) y las técnicas de recuperación, preservación y validez de evidencias (de carácter reactivo) serán clave para lograr que los procedimientos judiciales lleguen a buen término”.

En otras palabras, no hay necesidad de la presencia física de los criminales en el entorno afectado, y, además, pueden evadir fácilmente la aplicación de la ley, dada la dificultad encontrada para la investigación y verificación de los hechos. Además, inevitablemente, los sujetos activos de tales delitos deben tener algunos conocimientos técnicos específicos, ya que las prácticas delictivas involucran dispositivos de naturaleza tecnológica y poseen gran poder destructivo. Por esa razón, como explica TÉLLEZ VALDÉS (2008, pág. 188), se entiende que los delitos cibernéticos pueden entrar en la categoría de los crímenes de cuello blanco.

Por esas características, el estudio sobre las normas internacionales sobre el tema es tan importante. De hecho, MIRÓ LLINARES (2013, pág. 62) manifiesta su preocupación por la determinación de preceptos penales adecuados para dar respuesta a estas nuevas conductas y añade que ese problema “se acrecienta cuando la fenomenología de comportamientos es extremadamente variada, no solo en lo cuantitativo sino también en lo cualitativo”.

Según el derecho internacional, las relaciones entre los países se rigen por tratados y otros instrumentos; por eso, cuando se trata de la aplicación del derecho penal, la cooperación internacional es indispensable: considerando la soberanía que cada nación ejerce en su propio territorio y la falta de una autoridad internacional central a la que todos los países estén sujetos indistintamente, los obstáculos solo pueden resolverse mediante la ayuda mutua. Sin ella, sin embargo, el enjuiciamiento adecuado de los delitos cibernéticos se ve comprometido.

Con el fin de dar una idea de lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de este tipo de delitos, basado en el impacto en los países afectados, se expondrán los mayores ciberdelitos que se han producido hasta la fecha.

2.1.1.1. Los mayores ataques cibernéticos en la historia del mundo

En un mundo interconectado en el que los datos y la información constituyen los principales activos financieros y en el que Internet es cada vez más necesaria en la vida del ser humano, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus herramientas y la forma de llevar a cabo sus actividades ilícitas para asegurar su éxito y, al mismo tiempo, dificultar la identificación de ellos por parte de las autoridades competentes. Por eso, la frecuencia de los ataques cibernéticos ha aumentado a lo largo de los años.

Un ejemplo de lo anterior fue el portal y proveedor Yahoo!, que sufrió dos grandes ciberataques en dos años consecutivos: 2013 y 2014. En 2013, se robaron datos de más de 1.000 millones de usuarios, como nombres, números de teléfono y fechas de nacimiento; sin embargo, según el sitio *web* de la revista brasileña ISTOÉ (2017), la empresa Verizon, a quien Yahoo! vendió sus principales operaciones en línea, informó que los datos robados no incluían contraseñas, datos de tarjetas e informaciones bancarias, pero los responsables de los ataques no fueron identificados. En el año siguiente, los datos de más de 500 millones de usuarios fueron robados, y el sistema de justicia de Estados Unidos acusó a dos agentes de inteligencia rusos y dos piratas informáticos – siendo uno de Kazajstán – de cometer el crimen con fines de espionaje y obtención de ventajas financieras.

Asimismo, la compañía Sony sufrió dos grandes ataques cibernéticos: uno en 2011 y otro en 2014. En el primer año, hubo una fuga de datos, incluidos nombres, direcciones y contraseñas, de más de dos mil clientes en Canadá y ocho mil clientes en Grecia, así como el

pirateo de algunas páginas de la empresa en Indonesia y el ataque a un sitio *web* que vendía productos electrónicos de Sony en Tailandia. En ese momento, según la Revista VEJA (2011), la multinacional ya estaba siendo blanco constante de ciberataques, especialmente después de que el grupo *Anonymous* lanzó una campaña para acabar con la red *Playstation*, pero nadie fue efectivamente castigado.

Como si eso no fuera suficiente, en 2014, el sistema informático interno de Sony fue atacado, y la compañía fue amenazada con que sus datos se filtraran nuevamente, así como fueron revelados los salarios y los números de seguridad social de miles de sus empleados. A pesar de haber negado la autoría, Corea del Norte fue acusada de patrocinar los crímenes, ya que Sony estaba a punto de lanzar la película *The Interview*, una comedia que se burlaba del régimen comunista. Al menos oficialmente, nunca se probó la autoría real del ataque.

En el mismo año de 2014, la base de datos de la plataforma de comercio electrónico Ebay sufrió un ciberataque que resultó en la violación de los datos de 140 millones de usuarios, incluidos correos electrónicos y contraseñas. En este caso, ni siquiera hubo sospechosos, y, según el portal brasileño R7 (2014), la empresa se limitó a pedir a los usuarios del servicio que cambiaran sus contraseñas, considerando que el servicio de pago electrónico PayPal no se vio afectado.

Dos años después, en 2016, un hacker autoidentificado como *Guccifer 2.0* publicó en un sitio *web* los datos personales de 193 políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos. Según un informe del portal G1 (2016), los datos de varios miembros del Congreso de los comités de Inteligencia, Servicios Armados y Asuntos Exteriores fueron robados, comprometiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Si bien ha habido un aumento en el número de demandas contra piratas informáticos establecidos en países como China, Rusia e Irán, no hay informes de que en este incidente en particular alguien haya sido responsabilizado.

Un año después, en 2017, una de las tres empresas más grandes de gestión de crédito de Estados Unidos, Equifax, sufrió un ataque de *hacking* que se saldó con el robo de datos sensibles de más de 147 millones de clientes, ubicados en EE.UU, Reino Unido y Canadá; informaciones como nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento, direcciones y números de tarjetas de crédito fueron violadas, como informa el portal G1 (2018). No hay noticias de que la autoría del crimen haya sido atribuida a alguien en específico.

Finalmente, vale la pena mencionar que tampoco el mercado de las monedas digitales – que ni siquiera están reguladas oficialmente en países como Brasil, por ejemplo – está libre de ciberdelincuentes. En 2022, un pirata informático robó el equivalente a 615 millones de dólares de la empresa *Ronin Network*, según el reportero de BBC News JOE TIDY (2022). De acuerdo con la noticia publicada por Tidy, hubo una relajación en los procedimientos de seguridad de la plataforma cuando aumentó la carga de usuarios, pero cuando la situación se normalizó, la empresa olvidó reforzar la seguridad y el *hacker* aprovechó la vulnerabilidad encontrada.

Es decir, los mayores ciberataques de la historia mundial ocurrieron en un periodo de 11 años – de 2011 a 2022 – causando pérdidas que alcanzaron cifras elevadas, sin que ni siquiera la mitad de los responsables de los delitos hayan sido debidamente investigados, responsabilizados y obligados a reembolsar el daño, de manera que se perfeccionó el mecanismo de operacionalización de los actos delictivos, a la vez que la aplicación del Derecho en la represión de dichas conductas, si no quedó estancada, ha tenido una evolución inexpresiva.

2.1.2. El Convenio de Budapest

Al mismo tiempo que Internet surgió para simplificar la vida del hombre moderno, también ha hecho posible, como consecuencia negativa, la aparición de nuevas formas de violación de los derechos de los demás. En este sentido, los ciberdelitos son aquellos delitos cometidos contra un dispositivo informático, utilizando virus u otros tipos de *malwares*, así como conductas nocivas que hacen uso de los ordenadores para practicar actividades delictivas.

2.1.2.1. Antecedentes históricos

El Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia, más conocido como Convenio de Budapest, fue creado en 2001, constituyendo el primer documento internacional, de naturaleza vinculante, que tiene como objetivo consolidar la cooperación entre países para hacer más efectiva la lucha contra la ciberdelincuencia.

Conforme enseña DÍAZ GÓMEZ (2010, pp. 195-196), las raíces que culminaron en la edición de este tratado se remontan a 1983, cuando la OCDE había sido alertada por un grupo de expertos sobre la necesidad de armonización en el campo de los delitos cibernéticos, aunque las negociaciones para la elaboración del instrumento solo se llevaron a cabo, de hecho, en 1997. Las dificultades para llegar a un entendimiento sobre el instrumento llevaron a la producción de aproximadamente treinta versiones del proyecto final, que finalmente se publicó en el año 2000. El Convenio fue finalmente aprobado el 8 de noviembre de 2001 y abierto a la firma quince días después.

En efecto, en el preámbulo de la Convención de Budapest se subraya la importancia, con carácter prioritario, de la aplicación de una política criminal común en la materia, mediante la adopción de una legislación apropiada, sin perjuicio del mejoramiento de la cooperación internacional y sin dejar de lado los profundos cambios provocados por la globalización y por los medios tecnológicos. La idea es, en definitiva, facilitar la detección, investigación y sanción de estos delitos, tanto a nivel nacional como internacional.

Según el CONSEJO DE EUROPA (2022), en el mes de junio de 2022, ya habían 66 Estados Parte, que son: Argentina, Australia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Ghana, Israel, Japón, Marruecos, Mauricio, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Tonga, Estados Unidos y países europeos. Así también, son 15 los países en calidad de observadores: Benin, Brasil, Burkina Faso, Ecuador, Fiyi, Guatemala, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Níger, Nigeria, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Túnez y Vanuatu. Aunque su importancia es incuestionable, el Convenio tiene algunos problemas que pueden afectar a su observancia y aplicación.

2.1.2.2. Principales disposiciones: ventajas y desventajas

El Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia, concertado en la capital húngara, aportó importantes innovaciones al condensar, en un mismo texto, normas de derecho sustantivo y normas de derecho procesal.

El preámbulo del documento expresa el objetivo de lograr una unión más estrecha entre los Estados Partes para intensificar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia, y la necesidad de la aplicación prioritaria de una política criminal común. O

sea, como señala FLORES PRADA (2015, pág. 24), “debe destacarse su valor dentro de los esfuerzos por homogeneizar la tipificación penal de la criminalidad informática, tratando con ello de salvar uno de los principales obstáculos con lo que choca en la actualidad la persecución y castigo de esta modalidad de delincuencia”.

Así es que, como afirma DÍAZ GÓMEZ (2010, pág. 198), “de este modo, la llamada a la tipificación de determinadas conductas, visible en la primera decena de artículos, supone un enorme paso hacia la armonización del Derecho sustantivo de los Estados parte”. Y eso porque, en el Título I de la Sección 1 del Capítulo II, el Convenio trata de los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; en el Título II, de los delitos informáticos; en el Título III, de los delitos relacionados con la pornografía infantil, y, finalmente, en el Título IV, de los crímenes relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines.

En particular, con respecto al delito de abuso de dispositivos, vale la pena señalar que el párrafo 1b del art. 6 del Convenio de Budapest, castiga la posesión de dispositivos, contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos con el fin de cometer cualquiera de los delitos previstos en el mismo artículo¹. Sin embargo, es una disposición que es bastante

¹ Artículo 6. Abuso de los dispositivos.

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de los siguientes actos:

a) La producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a disposición de:

i) Un dispositivo, incluido un programa informático, diseñado o adaptado principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos previstos de conformidad con los anteriores artículos 2 a 5;

ii) Una contraseña, un código de acceso o datos informáticos similares que permitan tener acceso a la totalidad o a una parte de un sistema informático, con el fin de que sean utilizados para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 2 a 5; y

b) la posesión de alguno de los elementos contemplados en los anteriores apartados a.i) o ii) con el fin de que sean utilizados para cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 2 a 5. Cualquier Parte podrá exigir en su derecho interno que se posea un número determinado de dichos elementos para que se considere que existe responsabilidad penal.

2. No podrá interpretarse que el presente artículo impone responsabilidad penal en los casos en que la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otra forma de puesta a disposición mencionadas en el apartado 1 del presente artículo no tengan por objeto la comisión de un delito previsto de conformidad con los artículos 2 a 5 del presente Convenio, como es el caso de las pruebas autorizadas o de la protección de un sistema informático.

cuestionable desde el punto de vista de los principios del Derecho Penal, porque puede abrir la puerta a la violación de los derechos fundamentales del individuo, especialmente en lo que respecta a la forma de probar la finalidad específica exigida pela norma.

Unido a eso, se podría argumentar, todavía, sobre una posible contravención del principio de intervención mínima del Derecho Penal, considerando que el artículo, al castigar la mera posesión de tales dispositivos, estaría penalizando los actos preparatorios. Otro detalle es que, independientemente del delito en cuestión, la Convención no menciona la necesidad de autorización judicial, lo que podría ser otro factor que facilite la vulneración de los derechos individuales.

El tema de la tipificación criminal tampoco ha pasado desapercibido para los críticos. Según DÍAZ GÓMEZ (2010, pp. 198-199), hay quien abogue por el carácter material incompleto del Tratado, por no contemplar, por ejemplo, la problemática de la explotación sexual de la infancia en la Red.

En opinión de esta investigadora, el instrumento guarda silencio no solo con la tipificación de ese delito, pero también de otros importantes, como el ciberacoso, el ciberterrorismo y el reclutamiento de personas, a través de Internet, con fines de trata de personas, además de no haber establecido una edad mínima a partir de la cual el agente activo sería responsable de sus actos, ni penas mínimas y máximas que deben observarse al elaborar la legislación interna de los Estados Partes.

De otra parte, pensamos que, aunque presente, como punto positivo, un capítulo dedicado a las definiciones terminológicas, como forma de facilitar la interpretación de los otros dispositivos, en contrapartida, para usar de nuevo las palabras de DÍAZ GÓMEZ (2010, pág. 202), “[...] no son pocos los deslices en los que incurre el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa. Desde desaciertos en el articulado hasta potenciales complicaciones de mayor calado en materia de derechos”. Ejemplo de esto es el hecho de que el instrumento terminó omitiendo algunos puntos que serían muy importantes para su mejor

3. Cualquier Parte podrá reservarse el derecho a no aplicar lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, siempre que la reserva no afecte a la venta, la distribución o cualquier otra puesta a disposición de los elementos indicados en el apartado 1.a.ii) del presente artículo.

comprensión.

Por ejemplo, el texto no explica qué serían “daños graves” (párrafo 2 del art. 4) u “obstaculización grave, deliberada e ilegítima” (artículo 5), ni qué debe entenderse por “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” (párrafo 1 del art. 13), por “protección adecuada de los derechos humanos y las libertades” (párrafo 1 del art. 15), por “conservación rápida de datos electrónicos” (art. 16) o por “revelación rápida” y “volumen suficiente de datos” (párrafo 1b del art. 17). Son los llamados “conceptos jurídicos indeterminados”, es decir, términos o expresiones que presentan incertidumbre en su contenido o en su extensión, por lo que la determinación de su significado dependerá del subjetivismo del intérprete.

El problema es que, en el caso del Derecho Penal, la existencia de subjetivismos implica, inevitablemente, la falta de seguridad jurídica, ya que impide la subsunción del hecho a la norma de manera totalmente objetiva, asertiva e imparcial. A pesar de ello, es notable la intención del documento de facilitar la represión de los delitos cibernéticos y de acelerar todo el procedimiento de investigación, principalmente debido a los artículos que prevén sobre la conservación de datos para garantizar su integridad, considerando la volatilidad de las evidencias digitales, lo que puede ser un gran desafío para las actividades policiales.

En relación con la determinación del foro competente para resolver las cuestiones relacionadas con los delitos cibernéticos eventualmente cometidos, la Convención no sólo fija fueros comunes para la atribución de competencia judicial nacional (párrafo 1 del art. 22), sino que también destaca el respeto de las normas internas de los países de atribución de competencia y establece que, en caso de conflicto de jurisdicciones entre Estados, deben ser celebradas consultas para determinar cuál será la más adecuada, es decir, aquí se enfatiza la adopción de medios alternativos de resolución de conflictos, porque, al deliberar sobre el uso del diálogo para resolver posibles fricciones, el instrumento apunta a evitar la confrontación directa, manteniendo así la paz y las buenas relaciones entre las naciones.

De hecho, sobre el punto anterior, FLORES PRADA (2015, pp. 27-28) menciona el término “jurisdicción idónea” para designar, “aquella jurisdicción cuya preferencia no deriva de la imposición de un sistema rígido de jerarquía, sino de un esquema de eficacia a partir de unas reglas orientadoras y de una fijación consensual de la competencia en caso de litispendencia internacional”. De otra parte, la aplicación de las reglas relativas a la definición de la jurisdicción competente puede llegar a ser algo difícil, ya que el Convenio de Budapest no

habla, en ningún momento, de cuál sería el momento y el lugar de la acción u omisión que da lugar a la incidencia legal.

Otro punto que puede generar dudas es el contenido del artículo 25.4, por el cual “la asistencia mutua estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno de la Parte requerida o en los tratados de asistencia mutua aplicables, incluidos los motivos por los que la Parte requerida puede denegar la cooperación”. Por mucho que estos términos puedan parecer contradictorios con la idea de cooperación internacional, es notable que la intención del legislador es, en verdad, tratar de conciliar el compromiso de asistencia mutua con la soberanía y la discreción que cada Estado Parte tiene dentro de su propio territorio.

En definitiva, a pesar de todo, el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia tiene el mérito de eliminar la impunidad total de los cibercriminosos, anteriormente existente debido al completo vacío regulatorio, aunque la redacción sea susceptible de evolución y mejora. Sobre la base de esta idea, se hicieron dos protocolos adicionales.

2.1.2.3. Protocolos adicionales

Para tratar de llenar posibles vacíos en el texto original, se editaron dos protocolos adicionales al Convenio de Budapest: uno sobre xenofobia y racismo, practicado por medios informáticos, en vigor desde 2006, y otro sobre cooperación reforzada y pruebas electrónicas, abierto a la adhesión desde mayo de 2022.

2.1.2.3.1 Protocolo Adicional Primero

El primer Protocolo Adicional trata de la penalización de los actos racistas y xenófobos cometidos a través de sistemas informáticos y se concluyó en la ciudad de Estrasburgo el 28 de enero de 2003. Hasta el mes de abril de 2023, 40 miembros del Consejo de Europa (los cuales no todos lo han ratificado) y 2 países no miembros habían firmado el documento.

El Reino Unido, por ejemplo, fue un país que, curiosamente, aunque tenga firmado la Convención original, no firmó este Protocolo. Estados Unidos, a su vez, tampoco lo hizo. Tal vez, así lo creemos, el riesgo de que se produjera una invasión estatal importante de los

derechos fundamentales de los nacionales de cada Estado Parte debe ser la razón por la que ha habido una baja adhesión mundial a este Protocolo.

Es cierto que, de la lectura del preámbulo del mencionado documento, se desprende que existe una gran preocupación por el uso indebido de los sistemas informáticos para difundir propaganda racista y xenófoba, ya que estos sistemas facilitan enormemente la libertad de expresión y comunicación, lo que puede conducir a violaciones reiteradas de los derechos humanos y, no pocas veces, amenacen el Estado de Derecho y la estabilidad democrática de las naciones.

En ese sentido, el art. 2.1 del Capítulo I del primer Protocolo Adicional define lo que se debe entender como “material racista y xenófobo”², y, a nuestro juicio, el problema de la redacción de esa disposición es el alto grado de subjetividad, ya sea por una parte, al no expresar la necesidad de probar la culpabilidad (culpa en sentido estricto o dolo) de incitar al odio, la discriminación o la violencia, o, por otra, al no delimitar el alcance de estos términos. A propósito, el propio art. 8 del Protocolo dispone que las Partes extenderán el ámbito de aplicación de las medidas de los arts. 14 a 21 y en los arts. 23 a 35 del Convenio a los artículos 2 a 7 del Protocolo, y que los arts. 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 y 46 de aquel instrumento se aplicarán, *mutatis mutandis*, a éste.

En verdad, se puede generar confusión en el intérprete de la norma, en la medida en que, en los arts. 3 a 6 (que tratan de las medidas a tomar a nivel nacional), se dice que éstos serán aplicables cuando las conductas se practiquen intencionalmente y sin derecho, omitiéndose en establecer las hipótesis en las que el sujeto activo estaría legalmente sustentado, siendo, por lo tanto, exento de sanción. En otras palabras, si el precepto da lugar a una interpretación extensiva o tiene el poder de generar algún margen de duda cuando se aplica, se podría considerar, aquí, otra violación del principio de tipicidad del Derecho Penal.

² Artículo 2 – Definición

1 A efectos del presente Protocolo:

por “material racista y xenófobo” se entenderá todo material escrito, toda imagen o cualquier otra representación de ideas o teorías, que propugne, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia, contra cualquier persona o grupo de personas, por razón de la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como de la religión en la medida en que ésta se utilice como pretexto para cualquiera de esos factores.

El texto también llama la atención al referirse explícitamente a escritos o imágenes, sin aludir a los mensajes de voz que se pueden encontrar en las redes sociales – de los cuales son ejemplos los audios de *Whatsapp*, especialmente los que se envían en grupos de la misma aplicación – o si este tipo de mensajes estaría incluido en la expresión “cualquier otra representación de ideas o teorías”. En resumen, el legislador tuvo la oportunidad de tratar de remediar algunos puntos oscuros que se observan en el documento original, pero, una vez más, se mostró inerte al respecto.

Finalmente, la novedad se debió al art. 14, según el cual el Estado Parte podrá designar, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el territorio o territorios a que se aplicará el Protocolo Adicional. Esto significa que los países no están obligados a aplicar el Protocolo de manera uniforme en todo su territorio, lo que, de nuevo, abre la posibilidad de generar inseguridad jurídica – principalmente en aquellos países donde la organización federativa permite que cada Estado miembro tenga sus propias leyes, como Estados Unidos –, considerando el hecho de que los delitos cibernéticos son transnacionales.

Casi dos décadas después de este Protocolo, se emitió el segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa.

2.1.2.3.2 Protocolo Adicional Segundo

El Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest fue elaborado recientemente, en el mes de mayo del año 2022, también en Estrasburgo, y, de acuerdo a DE HOYOS SANCHO (2023), “la aprobación de este instrumento se justifica [...] en la proliferación de la cibercriminalidad y en la creciente complejidad de la obtención de pruebas electrónicas, que pueden estar almacenadas en jurisdicciones extranjeras, múltiples, cambiantes o desconocidas, al tiempo que los poderes de los servicios estatales de persecución de los delitos se encuentran limitados en sus funciones por las fronteras territoriales”. En línea con este razonamiento, entendemos que los gobiernos estatales no pueden excusarse de proteger a la población, ya sea en el mundo físico o virtual.

En el preámbulo de este Protocolo Adicional también se destaca que se debe garantizar “la cooperación directa entre las autoridades competentes y los proveedores de servicios y

otras entidades que posean o controlen la información pertinente” y observarse la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluidos la vida privada y los datos personales. Hasta el mes de abril de 2023, 27 miembros del Consejo de Europa y 9 países no miembros habían firmado el documento – incluso los Estados Unidos, que no han firmado el Primer Protocolo –, pero, de todos ellos, solamente Serbia lo ha ratificado.

A su vez, el art. 2 del documento establece que, en relación con los Estados Partes en el Convenio de Budapest que también son partes en el Segundo Protocolo, se aplicará “a investigaciones o procesos penales específicos relativos a delitos relacionados con datos y sistemas informáticos, y a la obtención de pruebas electrónicas de cualquier delito”; por otro lado, respecto de los Estados Partes en el Primer Protocolo Adicional, se aplicará “a investigaciones o procesos penales específicos relativos a delitos tipificados en el Protocolo primero”.

Curiosamente, a pesar de haber declarado ya en varias ocasiones que el propósito es aumentar la cooperación internacional en el campo de la ciberdelincuencia, antes de introducir los principios generales, en su art. 5³, este Protocolo reitera que los Estados Parte

³ Artículo 5

Principios generales aplicables al capítulo II

1. Las Partes cooperarán de conformidad con las disposiciones del presente capítulo en la mayor medida posible.
2. La sección 2 del presente capítulo la componen los artículos 6 y 7. Establece procedimientos que refuerzan la cooperación directa con proveedores y entidades en el territorio de otra Parte. La sección 2 es de aplicación independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre las Partes de que se trate.
3. La sección 3 del presente capítulo la componen los artículos 8 y 9. Establece procedimientos que refuerzan la cooperación internacional entre autoridades a efectos de la revelación de datos informáticos almacenados. La sección 3 es de aplicación independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la Parte requirente y la Parte requerida.
4. La sección 4 del presente capítulo la compone el artículo 10. Establece procedimientos de asistencia mutua en situaciones de emergencia. La sección 4 es de aplicación independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la Parte requirente y la Parte requerida.
5. La sección 5 del presente capítulo la componen los artículos 11 y 12. La sección 5 es de aplicación cuando no exista un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la Parte requirente y la Parte requerida. Las disposiciones de la sección 5 no serán de aplicación cuando exista tal tratado o acuerdo, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 12, apartado 7. No obstante, las Partes de

deben cooperar en la mayor medida posible, incluso hasta el punto de ser repetitivo, aunque parcialmente.

A continuación, los textos de los artículos 5.2 y 5.3 aún imponen las siguientes reglas: por lo que se refiere a los procedimientos que refuerzan la cooperación directa con proveedores y entidades en el territorio de otra Parte, el documento se aplica independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre las partes de que se trate; en cuanto a los procedimientos que refuerzan la cooperación internacional entre autoridades a efectos de la revelación de datos informáticos almacenados, se aplica independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la parte requirente y la parte requerida.

En otro orden, ya cuando se trata de los procedimientos de asistencia mutua en situaciones de emergencia, los arts. 5.4 y 5.5 disponen que se aplica el Segundo Protocolo independientemente de que exista o no un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la parte requirente y la parte requerida; por fin, por lo que se refiere a los procedimientos de cooperación internacional, a falta de acuerdos internacionales aplicables, el Segundo Protocolo se aplica en la hipótesis de no existir un tratado o acuerdo de asistencia mutua basado en legislación uniforme o recíproca en vigor entre la parte requirente y la parte requerida.

Dicho de otra manera, como regla, tales disposiciones no serán de aplicación cuando exista tal tratado o acuerdo, con algunas excepciones contempladas en el art. 12.7. No

que se trate podrán decidir de común acuerdo que se apliquen las disposiciones de la sección 5 en lugar de las del tratado o acuerdo si este no lo prohibiere.

6. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo, se permita a la Parte requerida supeditar la cooperación a que haya doble tipificación, se considerará que se cumple esta condición, con independencia de que su legislación incluya el delito en la misma categoría delictiva o lo denomine con la misma terminología que la Parte requirente, si el acto subsumible en el tipo delictivo respecto del que se solicita la asistencia constituye delito con arreglo a su legislación.

7. Las disposiciones del presente capítulo no restringen la cooperación entre las Partes, o entre las Partes y los proveedores de servicios u otras entidades, que contemplen otros convenios, acuerdos, prácticas o normas de Derecho interno aplicables.

obstante, las naciones de que se trate podrán decidir de común acuerdo que se apliquen las disposiciones del Protocolo en lugar de las del tratado o del acuerdo, si éstos no lo prohibieren.

Asimismo, se puede percibir la conciencia de los cambios que la globalización y las innovaciones tecnológicas provocan en todo el mundo, considerando que el legislador dejó expresas las reglas relativas a la creación de equipos conjuntos de investigación e investigaciones conjuntas. Además, en consonancia con el dinamismo y las facilidades que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la novedad que presenta el instrumento es la posibilidad de realización de videoconferencias con el fin de recabar testimonios o declaraciones de testigos o peritos. Es, sin duda, un mecanismo fundamental para aumentar la eficacia de los procesos de investigación iniciados y capaces de conducir a la debida rendición de cuentas de los cibercriminos.

Otro tema relevante sobre el que se trató el Segundo Protocolo y que no se incluyó en los documentos anteriores fue la disciplina específica del procesamiento de datos personales. De hecho, el recordatorio de la regulación expresado en este documento es esencial, dado que no hay forma de llevar a cabo ningún procedimiento de investigación o proceso judicial sin tratar con informaciones sensibles de los ciudadanos.

La medida está justificada porque la cooperación internacional y la asistencia mutua a que se refiere el Protocolo implican, principalmente, la transferencia de datos personales entre países, o incluso entre gobiernos y empresas privadas, y no solo eso: la tendencia mundial, en la actualidad, es que, cada vez más, la protección de datos se incluye, por las leyes internas de los Estados, en la lista de derechos fundamentales de las personas, como se observa en la legislación vigente en la Unión Europea y en la Constitución de la República Federativa de Brasil, país miembro del Mercosur.

Se ve, por lo tanto, que el Segundo Protocolo Adicional es bastante completo, aunque todavía tiene una baja tasa de adhesión de los países. A pesar de esto, hay discusiones para redactar un nuevo documento internacional que fortalezca la lucha contra el cibercrimen.

2.1.3. Resolución nº. 74/247, de la ONU

La Resolución nº. 74/247, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de diciembre de 2019, determina la creación de un comité intergubernamental de

expertos, representativo de todas las regiones, para elaborar una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las TIC con fines delictivos. La iniciativa para llevar a cabo la Resolución fue del gobierno ruso, y de los 193 Estados miembros de la ONU, 79 votaron a favor, 60 votaron en contra y 33 se abstuvieron. Por lo tanto, hay un gran número de opiniones en contra de la creación de un nuevo instrumento internacional para este propósito.

Sobre el tema, como dice RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2022, pág. 3), “hay una pronunciada falta de consenso entre los Estados miembros de la ONU sobre lo que constituye un «ciberdelito» y sobre la amplitud del tratado”. Explica el autor que la mayoría de los Estados acuerdan con la inclusión de los llamados ciberdelitos “puros”, pero también se considera incluir otros delitos que, aunque no tengan las TIC como objetivo inherente, ocasionalmente pueden desempeñar un papel importante.

El problema que impide, al menos en el momento actual, la elaboración de este instrumento es que también hay desacuerdos en cuanto a la lista de delitos a tratar. Mientras algunas naciones argumentan que el tratado debe centrarse en la ciberdelincuencia y evitar inmiscuirse en temas como la seguridad nacional, la ciberseguridad y la ciberguerra, otros ya abogan por que exista, por ejemplo, la tipificación de delitos relacionados con la seguridad de instalaciones de infraestructuras críticas.

En contrapartida, RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2022, pág. 3) presenta un contrapunto en el sentido de que tal propuesta “tiene el potencial de remodelar la actividad policial a escala mundial y que puede implicar graves vulneraciones de los derechos humanos”. No es casualidad que el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, una organización sin fines de lucro, junto a más de cien organizaciones no gubernamentales y académicos, haya enviado una carta al Comité Especial de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia.

En ella, pedían que, en su labor, el Comité incluyera una participación significativa de la sociedad civil, y que cualquier propuesta de convención sobre la ciberdelincuencia incorporara salvaguardias claras y sólidas en materia de derechos humanos, expresando su temor de que se produzca un abuso de los derechos humanos causado por el uso indebido de leyes de ciberdelincuencia excesivamente amplias, que podrían servir de pretexto para atacar a los

defensores de los derechos humanos u obstaculizar su trabajo, poniendo en peligro su seguridad, de manera contraria a los preceptos del derecho internacional⁴.

En verdad, se puede decir que la preocupación es válida, porque, como ya se ha abordado, por muy buenas que sean las intenciones de las regulaciones normativas sobre ciberdelincuencia a nivel internacional, todavía hay disposiciones que necesitan ser mejoradas, ya que son demasiado amplias y pueden dar lugar a interpretaciones contrarias a la intención original del legislador, principalmente debido a la presencia de conceptos jurídicos indeterminados y de términos y expresiones cuyo alcance no está bien delimitado.

Sin embargo, no se puede ignorar que el texto de la Resolución nº. 74/247 presenta algunos puntos importantes: en primer lugar, la mención de la existencia de iniciativas a nivel nacional, regional e internacional para combatir la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos; en segundo lugar, la declaración de conciencia de que la ciberdelincuencia está aumentando, en número y complejidad, así como de la preocupación por el riesgo de que las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, sean mal utilizadas; en tercer lugar, el reconocimiento de que muchos delincuentes, incluidos los que se dedican a la trata de personas – delito que no estaba cubierto por el Convenio de Budapest ni por su Primer Protocolo Adicional – se están sirviendo de las TIC para llevar a cabo sus actividades; y, en cuarto lugar, la afirmación de la necesidad de prestar asistencia técnica a los países en desarrollo para mejorar su legislación y sus marcos nacionales pertinentes a ese tema.

Además, debates como estos son necesarios en un mundo cuyas naciones están cada vez más interconectadas por uno o más asuntos comunes. Desde nuestro punto de vista, los efectos de la globalización han llegado a un punto en que, visiblemente, los problemas que enfrenta un país rara vez se restringen a él, sino que, por el contrario, afectan, directa o indirectamente, a otros países, limítrofes o no.

⁴ El contenido completo de la carta se puede consultar en el sitio web <https://www.ipandetec.org/2022/03/09/tratado-de-ciberdelincuencia-onu/>. Última consulta: 04.05.2023.

2.2. Tendencias de la globalización

La globalización se caracteriza por la creciente interdependencia entre las diversas naciones del planeta y por la intensificación de los intercambios, que no se limitan a la esfera económica, al contrario: como explica VIVÓ CABO (2018, pág. 2), “es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando los mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global”.

A propósito, como explica FRAN NAVARRO (2022), no hay consenso sobre la definición del concepto de globalización, ni sobre en qué momento habría comenzado, con cuatro teorías principales sobre su origen.

Para la primera teoría, habría surgido ya con las primeras civilizaciones; para la segunda, su inicio tuvo lugar en la Edad Moderna, con los imperios transoceánicos; una tercera corriente afirma que habría surgido en el siglo XIX, con la Revolución Industrial y todavía hay quienes sostienen que, en realidad, surgió a finales del siglo XX, con la expansión del capitalismo.

A pesar de ello, la citada Revista no se excusa de presentar su posición, afirmando que “si entendemos como globalización el sistema por el que la economía está conectada mundialmente, está claro que los orígenes hay que buscarlos en el siglo XVI”. Pero aunque no se entienda éste como un fenómeno de conexión mundial apenas de la economía, entendemos que, con más razón, se podrá inferir que está claro que ese no fue un proceso que comenzó recientemente, porque la característica llamativa de la globalización es, precisamente, la integración.

Por eso, entendiendo que no hay forma de fijar, con precisión, una fecha de inicio de la globalización, pero creyendo, como ya se ha dicho, que es, sí, un proceso - y, como tal, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo -, recogemos aquí la lección de ÁLVAREZ BÉJAR ET AL. (2007, pág. 23), para quien, en el último siglo, ella ha pasado por tres olas o etapas.

La primera, desarrollada entre finales del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, se habría caracterizado por un fuerte crecimiento del comercio exterior y de las inversiones extranjeras, en particular de los flujos financieros; en la segunda, que habría ocurrido entre los decenios

de 1950 y 1970, a pesar del menor crecimiento de la productividad y de la existencia de una época de estancamiento e inflación tanto en los Estados Unidos como en Europa, también habría habido un período de rápida expansión del comercio, así como de crecimiento de la Inversión Extranjera Directa.

Finalmente, la tercera, que es la que más interesa al propósito de este trabajo, habría comenzado en los años 80 y persistido durante más de dos décadas, distinguiéndose de las otras dos, según los mencionados autores, por los siguientes factores: “i. el papel de las nuevas tecnologías; ii. la aparición de empresas globales; iii. la mayor internacionalización de los mercados financieros; iv. la desregulación en países miembros de la OCDE; v. el incremento del comercio intra-industrial; vi. la apertura de países no miembros de la OCDE; vii. el nuevo tipo de organización flexible en la producción”.

Complementando el razonamiento, ÁLVAREZ BÉJAR ET AL. (2007, pág. 24) señalan que la importancia de esa tercera etapa “consiste en que se ha permitido que buena parte del mundo menos desarrollado se integre al mercado mundial mediante procesos de liberalización, privatización y desregulación”.

En verdad, para esta investigadora, no hay forma de separar o minimizar el papel de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en ese cambio de paradigma, porque, utilizando las palabras de VIVÓ CABO (2018, pág. 2), “la globalización ha incentivado las telecomunicaciones, sobre todo aquella referente a las tecnologías de la información y la comunicación comúnmente llamadas TIC’S que permiten realizar una comunicación por texto, voz y hasta vídeo prácticamente de forma instantánea”, y así sucede porque son “instrumentos que nos permiten estar informados prácticamente al instante de lo que ocurre en el mundo, comunicarnos en menos de un segundo con cualquier persona de la tierra”.

Por otro lado, la misma autora todavía hace una advertencia, al decir que fue Internet el que, de hecho, revolucionó la sociedad, en la medida en que facilitó las relaciones sociales y toda la comunicación e el intercambio de información en general. Para ella, el surgimiento de Internet solo sería posible en una sociedad como la actual, con “pensamiento global y tendente a la uniformidad”, por lo que aceleraría el proceso de homogeneización en todo el Planeta, además de posibilitar la internacionalización de muchas de las culturas de cada país y permitir el desarrollo multidisciplinario de la ciencia y la tecnología.

Y fue precisamente Internet la que permitió la existencia de un nuevo plano donde se desarrollan las relaciones humanas: el ciberespacio.

2.2.1. El ciberespacio

El Derecho Digital es una rama de la ciencia jurídica que sólo recientemente ha alcanzado una etapa más avanzada de desarrollo. Esto se debió a que, si bien las transformaciones generadas por el uso de las nuevas TIC contribuyeron a la emergencia de un entorno paralelo dentro del cual se formaron otras interacciones sociales, al no ser un espacio palpable ni visible, solo mucho más tarde se dio cuenta de la necesidad de crear reglas específicas que pudieran ser aplicables a esta realidad, que se llama ciberespacio.

En ese sentido, según LAWRENCE LESSIG (2009, pág. 470), esto representa un verdadero desafío para el mundo legal, porque “siempre que alguien está en el ciberespacio, también está aquí, en el espacio real. Siempre que alguien está sujeto a las normas de una comunidad del ciberespacio, también está viviendo en el seno de una comunidad del espacio real. Si estamos allí, entonces estamos en los dos lugares a la vez y se nos aplicarán las normas de ambos”.

No es otra la posición de RAMÓN AGUSTINA (2021, pág. 716), que, enfatizando esa perspectiva diferenciada y las dificultades inherentes a ese contexto, afirma que “en el ámbito de la cibercriminalidad, en primer lugar, el espacio se contrae y el tiempo se comprime. Este factor por sí solo plantea ya interesantes cuestiones sobre la unidad de medida y los problemas de concurso de normas y/o de delitos [...]”. Y, además de las cuestiones relacionadas con la dilución del tiempo y del espacio, todavía existe el obstáculo relacionado con la correcta individualización de las conductas y la rendición de cuentas de los sujetos practicantes, ya que se trata de un medio propicio para la construcción de identidades que, algunas veces, son muy diferentes de la verdad tal y como la conocemos.

Así es que el plan virtual permite una especie de camuflaje de los individuos que allí se inmiscuyen, lo que facilita enormemente la comisión criminal. A propósito, como dice RAMÓN AGUSTINA (2021, pp. 715-716), “debido a la hiperconexión digital, todo es mucho más fácil y rápido para el delito y, en ese sentido, cuanto más conectados estamos, somos más vulnerables”, y, por eso, de acuerdo con el mismo autor, “se pueden lesionar bienes

personales con una facilidad e inmediatez inusitadas”, por lo que pensamos que hay más probabilidades de altos beneficios financieros (u otras ventajas indebidas), con menores riesgos de descubrimiento de autoría y posterior responsabilidad penal.

De hecho, en sintonía con el dinamismo de las tecnologías y del mundo cibernético, la cibercriminalidad parece haber alcanzado un alto nivel de resiliencia, flexibilidad y capacidad de adaptación; tanto es así que MIRÓ LLINARES (2021, pág. 9) hace hincapié a esta última característica, citando cuatro formas de adaptación de los ciberdelincuentes: la tipológica, cuando los delitos ya no tienen efecto, y los delincuentes empiezan a cometer delitos totalmente diferentes; la adaptación de objetivo, cuando comienzan a centrar sus esfuerzos en objetivos más vulnerables; la técnica, cuando comienzan a utilizar mejores recursos para superar los obstáculos; y, por último, la adaptación de “ciberlugar”, cuando los sujetos activos cambian el lugar desde donde llevan a cabo los ataques.

Teniendo en cuenta todo eso, algunos criminales se aprovechan de las vulnerabilidades que ya están en los sistemas, mientras que otros utilizan la ingeniería social para obtener lo que quieren, utilizando la tecnología a su favor. De ahí viene el gran poder destructivo de los delitos informáticos, que, en nuestra opinión, pueden causar daños financieros, morales, psicológicos e incluso físicos a las víctimas.

El *ransomware*, por ejemplo, es una amenaza virtual que bloquea los archivos o el ordenador de la víctima, de manera que después se pueda exigir el pago de un rescate para obtenerlos, lo que, por lo tanto, puede causar daños financieros, en la medida en que permite la práctica de la ciberextorsión.

Por otro lado, el ciberacoso, definido por MIRÓ LLINARES (2013, pág. 64) como “el abuso de poder continuado de un menor sobre otro realizado por medio del uso de las TIC” – y que, en nuestra concepción, es la versión virtual del acoso escolar –, causa consecuencias negativas de naturaleza moral y/o psicológica. En ese sentido, el propio autor (2013, pág. 67) explica que “[...] hay que precisar que gran parte de las formas de *bullying* continuado a menores contienen en sus dinámicas comisivas ataques suficientemente graves a otros bienes jurídicos como la libertad, la intimidad o el honor, como para ser sancionados, junto al posible atentado a la integridad moral [...]”.

Finalmente, hay delitos como el *cybergrooming*, en el que, inicialmente, el agente intenta obtener fotografías o videos de menores para, posteriormente, obtener ventajas de carácter sexual, que pueden derivar en abusos, violando la integridad física de la víctima.

Por lo tanto, se puede inferir que, hoy en día, es prácticamente imposible hacer la disociación completa entre el mundo virtual y el mundo real, porque, especialmente cuando se trata de crímenes, es muy difícil imaginar que las acciones practicadas en el ciberespacio no tengan ninguna consecuencia (aunque sea indirecta) en el mundo físico.

Sin embargo, en palabras de VERDUGO GUZMÁN (2022, pág. 422), “son bastantes países en todo el mundo los que no cuentan con una regulación normativa del ciberespacio y lo que sería sancionado penalmente bajo el cibercrimen”, y, a nuestro juicio, esto se convierte en un problema aún mayor desde el punto de vista del principio de la legalidad, que determina la necesidad de la existencia previa de una legislación que reconozca ciertas conductas como violatorias de la ley y, por lo tanto, punibles a nivel penal.

Por eso, estamos de acuerdo con el entendimiento de LAWRENCE LESSIG (2009, pág. 462), cuando afirma que como, en el ámbito del Derecho Internacional, la elaboración de las leyes aplicables resulta de extensas negociaciones, por lo que los países deben llegar a un acuerdo sobre las normas impuestas, y “a medida que su tarea se relaciona con el ciberespacio en concreto, estos acuerdos revisten una especial importancia. Alcanzarlos requerirá que las naciones del mundo lleguen a una comprensión común acerca de este espacio y desarrollen una estrategia común para abordar su regulación”.

Sea como fuere, creemos que la dificultad inherente a la regulación de un entorno que va más allá de los límites sensoriales del ser humano no puede servir de pretexto para la inercia legislativa, que produce un vacío conductor de la impunidad.

Y si, por casualidad, hay algún obstáculo insalvable para la regulación inmediata, LAWRENCE LESSIG (2009, 116), también presenta una alternativa: fomentar el desarrollo de una arquitectura de Internet que haga que los comportamientos en el ciberespacio sean más aptos para la regulación. Así, si el Estado va por este camino, “incrementará la regulabilidad de la conducta en Internet. Y dependiendo de lo sustanciales que sean, podría convertir a la Red en el espacio más perfectamente regulable que hayamos conocido”.

2.2.1.1. Las operaciones de Interpol contra la ciberdelincuencia

Teniendo en cuenta la falta, en muchos países, de legislación específica para combatir la ciberdelincuencia, como ya se ha dicho, una fuerte cooperación internacional dirigida a este fin es de gran importancia, y de ahí la relevancia de la existencia de instrumentos normativos internacionales reguladores de esta materia. Asimismo, no hay como minimizar la necesidad de recursos y cuerpos que permitan el logro de los objetivos descritos en la norma.

La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, es una organización intergubernamental que cuenta con 195 países miembros y ayuda a las policías locales a trabajar por la manutención de la seguridad. Según la información recogida en la página *web* de la propia institución (2023), es su Secretaría General la responsable por coordinar las actividades cotidianas para combatir una variedad de delitos, entre ellos los delitos cibernéticos. Interpol posee una sede en Lyon, un complejo global para la innovación en Singapur y varias oficinas satélites en diferentes regiones, que proporcionan el punto de contacto para la Secretaría General y para las otras oficinas.

Para conectar a todos los países y permitir su comunicación entre sí y con la Secretaría General, se utiliza un sistema llamado I-24/7, que les permite acceder a las bases de datos de Interpol y a los servicios en tiempo real, tanto desde ubicaciones centrales como remotas. La Organización Internacional ofrece apoyo investigativo, incluidas las operaciones de campo y capacitaciones, análisis y asistencia en la localización de fugitivos.

Una curiosidad a respecto de este tema es que la cooperación obtenida a través de esa institución permite el trabajo de la policía incluso entre países que no tienen relaciones diplomáticas. Además, las acciones de Interpol buscan ser, desde un punto de vista político, lo más neutrales posible, y se llevan a cabo dentro de los límites de las leyes vigentes en los diferentes países.

Durante la ejecución de sus actividades, Interpol ha ayudado a los países miembros, el sector privado y los equipos nacionales de respuesta a emergencias informáticas a coordinar investigaciones y operaciones transnacionales de combate a ciberdelitos, como la Operación *Goldfish Alpha*, la Operación *Night Fury* y las Operaciones *Cyber Surge*.

En 2019, Interpol percibió un aumento de casos de minería ilícita de criptomonedas (lo que se denomina *cryptojacking*) en los países de la Asociación de Naciones del Sudeste

Asiático (ASEAN) e inició la Operación *Goldfish Alpha*. Así, los servicios de inteligencia descubrieron más de veinte mil rúters hackeados en la región que cubre los países de Brunéi Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, número que, según el sitio *web* de la Organización (2020), correspondía al 18% de las infecciones registradas en todo el planeta.

Dicha práctica consiste en el uso no autorizado del sistema informático de las víctimas, que, de acuerdo con las informaciones oficiales, “instalan involuntariamente un programa con secuencias de comando maliciosas que permite a los ciberdelincuentes acceder a los ordenadores u otros dispositivos a través de una conexión a internet” y extraer criptomonedas.

La Operación duró cinco meses y tuvo como objetivo de encontrar rúters infectados, avisar a las víctimas y reparar los dispositivos para que los ciberdelincuentes dejaran de controlarlos. Al final, se había reducido un 78% el número de dispositivos infectados.

Ya a principios del año 2020, Interpol divulgó, en su sitio electrónico, una operación sobre ciberdelincuencia, hecha con la colaboración de la empresa de ciberseguridad Group-IB, a que se llamó *Night Fury*. La operación fue dirigida contra el *malware JavaScript-sniffer*, que infectaba sitios *web* de compra en línea y sustraía los datos de las tarjetas de pago de los clientes, así como sus datos personales (como nombres, direcciones y números de teléfono), para después enviar la información a los servidores de mando y control (C2) controlados por los ciberdelincuentes, que utilizaban las informaciones para comprar material electrónico y otros artículos de lujo, y luego revenderlos con fines de enriquecimiento personal.

Coincidentemente, los servidores y sitios *web* infectados estaban ubicados en seis países de la misma región de la ASEAN. Durante la Operación, tres personas fueron arrestadas bajo sospecha de participación en los crímenes.

A su vez, las Operaciones *Cyber Surge* son dirigidas en varias regiones del mundo (como África, por ejemplo) y se centran en la ciberdelincuencia organizada. Es importante señalar que el trabajo de los investigadores se basa en información sobre posibles amenazas, proporcionada por agentes del sector privado, lo que reitera la indispensabilidad de la cooperación para la lucha contra un tipo de delito que tiende a crecer cada vez más con el avance de la tecnología.

Esa cooperación es fundamental para que la Interpol tenga éxito en sus acciones. Un caso interesante fue el del hacker estadounidense Michael Knighten. Tras diez años prófugo y después de investigaciones realizadas por la Policía Federal y el Grupo Internacional de Captura de Interpol en Brasil, fue detenido en 2016 en la ciudad brasileña de Blumenau, estado de Santa Catarina, situada en la región sur del país.

Utilizando el falso nombre de Michael Sabatine, fue acusado por la oficina de Interpol en Washington (Estados Unidos) de dirigir un grupo de ciberdelincuentes, responsables de estafar a varias corporaciones de todo el mundo. Dichas empresas trabajaban con socios extranjeros y realizaban pagos a través de transferencias regulares de dinero.

A través de la técnica de *phishing*, supuestamente armó varios esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial. Según ALFREDO MERGULHÃO (2023), Michael usó su seudónimo en correos electrónicos dirigidos a empresas, como, por ejemplo, *Bennu Oil and Gas Company* (con sede en Houston), para solicitar pagos. En ese momento, se hizo pasar por el director financiero de *Ceona Offshore* y, solo en esta estafa, hizo que la víctima realizara una transferencia bancaria por un monto de 651 mil dólares a una cuenta en un banco en Portugal.

Para probar la verdadera identidad del sospechoso, los investigadores recolectaron un vaso de vidrio utilizada por el estadounidense mientras hacía ejercicio en un gimnasio. De esa manera, agentes de la Policía Federal de Brasil compararon las huellas dactilares dejadas en el vaso con las puestas a disposición por la Interpol en Washington. Durante la operación, se incautaron documentos falsos y drogas, así como una suma de dinero en efectivo y un automóvil de lujo.

Lo que llama la atención en este caso es que, conforme ALFREDO MERGULHÃO (2023), por su confesión, Michael puede ser condenado a hasta 20 años de prisión y a pagar una multa de un máximo de 250 mil dólares, aunque tenga admitido que las empresas defraudadas sufrieron pérdidas totales de más de tres millones de dólares.

2.2.2. Los bloques económicos

Tener en cuenta la globalización como un fenómeno que debe ser estudiado bajo un solo sesgo va en contra de toda la complejidad que abarca, y, como dicen ÁLVAREZ BÉJAR ET

AL. (2007, pág. 67), “la globalización no es única ni exclusivamente económica. Al implicar una determinada relación social histórica, se refiere al conjunto de la vida, en sus expresiones económicas, culturales, políticas, sociales, históricas, antropológicas, psicológicas, biológicas, etcétera”.

En opinión de esta investigadora, la relativización de los límites fronterizos entre países no es algo que se observe solo en el mundo virtual, sino que forma parte de la nueva configuración del mundo físico generada como consecuencia de la globalización. Utilizando las palabras de los mismos autores (2007, pág. 57), “podemos entonces argumentar la hipótesis que considera a la globalización como una revolución espacio-temporal, como un proceso múltiple de integración, fragmentación y disipación [...]”.

Asimismo, ÁLVAREZ BÉJAR ET AL. (2007, pág. 67) añaden que “en el enfoque de la espacialidad, los procesos de integración y fragmentación de la economía mundial son dos caras de la misma moneda”. Es decir, cuando señalan que “en otras palabras, desde el punto de vista del espacio económico, la globalización es un proceso que se expresa en integración y a la vez en fragmentación de dicho espacio, como espacialidad disipativa”, es como si existieran dos ideas aparentemente contradictorias dentro del mismo concepto. Esa (supuesta) oposición de ideas se puede entender mejor al analizar la situación de los bloques económicos.

Según la definición de HENRIQUE MENDONÇA (2023), “los bloques económicos son asociaciones formadas por los países para el desarrollo social, político y económico de sus miembros. Estas alianzas se hacen principalmente para garantizar la ayuda mutua y desarrollar la economía de todos los involucrados”. Por otro lado, como defiende el EDITORIAL ETECÉ (2021), también pueden ser definidos como agrupaciones voluntarias de naciones “que buscan beneficiarse recíprocamente del comercio internacional de acuerdo a una normativa legal común”.

Creemos que, considerando el contexto en el que opera, la creación de bloques económicos tiene una peculiaridad: al mismo tiempo que es un efecto del proceso de globalización, también es una protección contra los posibles efectos negativos derivados de ella. En ese sentido, como afirma el EDITORIAL ETECÉ (2021), “la integración de mercados distantes en una gran red de inversiones, negocios y transacciones no siempre va acompañada

de justicia”, y, por eso, “la afiliación en bloques económicos regionales es una posible protección ante la economía globalizada”.

No obstante, esta unión de países también tiene puntos positivos y negativos. Por un lado, las principales ventajas son: posibilidad de negociaciones comerciales conjuntas con otros países en condiciones más equitativas que si se realizaran por separado; aplicación de políticas arancelarias y comerciales únicas a los países del bloque, que permitan el libre tránsito de bienes, servicios, capital y personas; defensa mutua en asuntos no estrictamente económicos; posibilidad de firmar acuerdos también sobre asuntos no comerciales; mayor competencia, generada por la eliminación de aranceles, trayendo beneficios a los consumidores; transferencia más rápida de tecnología de un país a otro; posibilidad de generar empleos, debido al aumento del comercio entre los países miembros.

En otras palabras, como puede verse, los aspectos positivos de la formación de bloques económicos no se restringen a cuestiones meramente económicas. Por mucho que, en un principio, la intención fuera facilitar las actividades comerciales entre los países miembros o incluso reducir los aranceles aduaneros, las ventajas obtenidas fueron más allá.

Por otro lado, las principales desventajas son: obligación de suscribir las decisiones económicas del grupo, aunque sean contrarias a los propios intereses; restricciones en la gestión del comercio exterior de cada país, debido a la reducción de la libertad de comercio con países de diferentes bloques; pérdida de autonomía en asuntos no económicos en relación con el resto del bloque; falta de protección frente a las desigualdades existentes dentro de los propios países del bloque; posibilidad de daño a las economías más frágiles del bloque; posibilidad de aumento de la xenofobia, en la medida en que puede estimular el discurso de odio de quienes están en contra de la integración de los países; mayor interdependencia en relación con el desempeño económico de otros países del mismo bloque, que puede provocar una reacción en cadena en caso de recesión económica.

En ese sentido, de los aspectos que más interesan al objeto de este trabajo se destacan tres, que se pueden resumir en la siguiente idea: si bien la creación del bloque económico permite a los países miembros defenderse mutuamente en materias que no son estrictamente económicas y conlleva una mayor facilidad para que firmen acuerdos en dichas materias, de una forma u otra, esas naciones terminan abdicando, al menos parcialmente, de su plena

autonomía para tomar las decisiones que más se adecuan a su realidad, en favor de la unión existente; en otras palabras, hay una mitigación de la soberanía nacional.

Siguiendo ese razonamiento, la diferencia entre los tipos de bloques económicos existentes es el nivel de integración que existe entre las naciones que los componen. La Unión Económica, por ejemplo, es, entre todos, el de mayor grado de integración, ya que la unión no solo se da solamente a nivel comercial y arancelario, sino también a nivel monetario y fiscal.

Asimismo, los países miembros adoptan una moneda única y crean un banco central para todo el bloque, además de realizar acuerdos relacionados con asuntos políticos. Así, entendemos que se puede decir que se trata de una fusión entre el Mercado Común y la Unión Aduanera, de los cuales se hablará más adelante.

En un sentido relativamente opuesto, los Acuerdos de Complementación Económica constituyen la etapa inicial de la integración, pues suponen la mera estipulación de aranceles preferenciales para algunos productos, haciéndolos más baratos en comparación con los países no miembros del bloque.

Ubicados en una posición intermedia entre el Acuerdo de Complementación Económica y la Unión Económica, existen otros tres niveles de integración. En las Áreas de Libre Comercio se eliminan las barreras comerciales entre los miembros, con excepción de algunos productos que se protegen por ser considerados sensibles, y, aunque se reduzcan los trámites burocráticos para atraer inversión extranjera, cada país conserva sus propios derechos aduaneros en relación con los países que no forman parte del bloque.

La Unión Aduanera, por su parte, como afirma el sitio electrónico de MUNDO VESTIBULAR (2023), “es una suerte de zona de libre comercio con cierta evolución. Además de permitir el tránsito de mercancías y productos entre los territorios de los países miembros, también se establece la imposición de un Arancel Externo Común”. Es decir, si el comercio se realiza con países fuera del bloque, se deben aplicar aranceles estandarizados, de manera que los productos vendidos tendrán un costo mayor para estas naciones.

Por fin, el Mercado Común apunta a la libre circulación de personas, productos, mercancías, capitales y trabajo. Es decir, además de tener como objetivo la estandarización de las leyes laborales y la legislación económica, es como si los límites físicos entre los miembros del bloque fueran inexistentes.

En este sentido, los principales bloques de la actualidad son: APEC, CAN, CEI, SADC, UA, Mercosur y Unión Europea.

Conforme informaciones extraídas de MUNDO VESTIBULAR (2023), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en sigla inglesa) fue creada en 1989 como una forma de facilitar la comunicación entre los países miembros de la ASEAN y otros seis países del Pacífico, como Estados Unidos y Japón. Sin embargo, apenas en 1994 los miembros decidieron transformar esa integración en un área de libre comercio. Si bien la economía de los países miembros se ha desarrollado, con la expansión de los mercados, el bloque tiene dificultades para conciliar los intereses de las naciones miembros y de las que, de alguna manera, están vinculadas a él, como Perú, Nueva Zelanda, Filipinas y Canadá.

Creada unos años antes, en 1969, la Comunidad Andina (CAN), nombre actual del Pacto Andino, es formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como finalidad el desarrollo político y económico, además de los aspectos social y cultural de estos países.

Posteriormente, en 1991, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) fue creada por 12 de los 15 países que formaban la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, excluyendo Estonia, Letonia y Lituania. En un principio, pretendieron centralizar las Fuerzas Armadas y adherirse a una moneda común, pero, en la práctica, no lograron llegar a un consenso sobre los términos exactos de la integración político-económica. A pesar de ello, en 1997, los países miembros, con excepción de Georgia, firmaron un acuerdo para establecer una unión aduanera.

Al año siguiente de la creación de la CEI, se creó la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, en sigla inglesa), que comprende Angola, Botsuana, República Democrática de Congo, Lesoto, Malaui, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Sus principales objetivos eran el desarrollo de la región, el establecimiento de la paz entre los miembros y la creación de un mercado común, a través del aumento de las relaciones comerciales, además de fomentar las discusiones sobre temas políticos y sociales. Las naciones miembros del bloque están considerando la posibilidad de implementar una moneda única y transitar al modelo de unión aduanera.

A su vez, la Unión Africana es el bloque más reciente. Creado oficialmente en 2002, comprende 55 países del continente africano, incluidos Argelia, Angola, Cabo Verde, Camerún,

República Democrática del Congo, Etiopía, Costa de Marfil, Nigeria, Sierra Leona, Kenia y otros.

La unión tiene como objetivo establecer la unidad y la solidaridad africanas, defendiendo principalmente el fin del colonialismo, la soberanía de los estados africanos, la integración económica y la cooperación política y cultural.

Como son el foco de este trabajo, el Mercosur y la Unión Europea se discutirán con más detalle a continuación.

2.3. Unión Europea, Mercosur y la lucha contra la ciberdelincuencia

Mientras la Unión Europea es el ejemplo más representativo de una Unión Económica, el Mercado Común del Sur (Mercosur) ha elegido, como su nombre lo indica, el modelo del Mercado Común. Estos dos bloques serán analizados más de cerca, en los dos próximos puntos, por separado.

2.3.1. La Unión Europea

Los orígenes de la Unión Europea se remontan a la década de los 50, en un contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Según informaciones extraídas de la *web* oficial de la UNIÓN EUROPEA (2023), tras la creación del Consejo de Europa por parte de diez países de Europa Occidental, que ocurrió en 1949 y tenía como objetivo promover la democracia y proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho, se sintió la necesidad de crear una cooperación más estrecha. Por eso, en 1952, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Debido al éxito de la experiencia y a pesar de la Guerra Fría (que dividió al continente durante muchos años), en 1957 se firmaron dos tratados creando la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), cuya vigencia comenzó el primer día del año 1958. En marzo del mismo año, en la ciudad de Estrasburgo (Francia), se realizó la primera reunión de la Asamblea Parlamentaria Europea, que pasó a llamarse Parlamento Europeo en 1962.

Sin embargo, fue en la década de los 60 cuando comenzaron a perfilarse efectivamente las principales características del bloque económico actual. Ya en la primera mitad de 1960,

fue creada la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) con la intención de promover el libre comercio y la integración económica entre determinados países no pertenecientes a la CEE: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Dos años después, se implementó la primera política agrícola común, que dio a los países de la CEE un control conjunto de la producción de alimentos.

Un año más tarde, en 1963, la CEE firma su primer gran acuerdo internacional, estrechando lazos con dieciocho ex colonias en África, con vistas a promover la cooperación y el comercio, y, en 1965, firmó, en Bruselas, el Tratado de Fusión, por el que los poderes ejecutivos de las tres comunidades ya formadas (la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y Euratom) se fusionaron. Así, hubo centralización administrativa (a través de la Comisión Europea) y centralización ejecutiva (a través del Consejo de Europa).

Fue en la década de los 70 cuando aumentó la preocupación por los problemas ambientales, con la creación de leyes ambientales protectoras por parte de la Comunidad Europea, que, a principios de 1973, pasó a estar compuesta por 9 países miembros, con la adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.

A finales de 1974, con la imposición de grandes aumentos en el precio del petróleo y las restricciones de su venta a determinados países europeos por parte de los países productores de petróleo de Oriente Medio, los líderes de la CEE acordaron crear el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con la finalidad de transferir dinero de las regiones ricas a las pobres para mejorar las infraestructuras, atraer inversiones y crear empleos.

También durante ese período, que coincidió con el derrocamiento de los regímenes dictatoriales de Portugal, España y Grecia, estos tres países se comprometieron a tener un régimen democrático, que luego se convertiría en un requisito fundamental para la adhesión a la Comunidad Europea. Luego, el 1 de enero de 1981, Grecia se convierte en el décimo país en unirse a ellas, mientras la adhesión de España y Portugal ocurrió en 1986.

Fue también en 1986 que se produjo un hecho importante: el surgimiento de la AELC no había sido suficiente para integrar de una vez por todas el comercio entre los países miembros de la CEE, y la principal razón eran los obstáculos derivados de las diferencias entre las legislaciones nacionales. Así, a mediados de 1987 entró en vigor el Acta Única Europea, cuyo

objetivo era desplegar un espacio libre de fronteras interiores, con libertad de circulación de mercancías, personas, servicios y capital. Posteriormente, incluso con la caída del Muro de Berlín, en 1989, y con la unificación de Alemania, sólo su parte oriental se unió a la Comunidad Europea al año siguiente (1990).

En la década de los 90, hubo avances importantes para la solidificación del bloque. En 1992, en Maastricht (ciudad ubicada en los Países Bajos), se firmó el Tratado que creó oficialmente la Unión Europea, estableció normas para la futura moneda única, para la política exterior y de seguridad y para una cooperación más estrecha en justicia y asuntos de interior, entrando en vigor el 1 de noviembre de 1993, aunque ya se hubiera establecido el mercado único desde enero del mismo año.

En el primer día de 1994, inició la vigencia del Acuerdo por lo cual se creó el Espacio Económico Europeo (EEE), ampliando el mercado único a los países de la AELC. Un año más tarde, Austria, Finlandia y Suecia adhirieron a la Unión Europea, que pasó a tener 15 miembros. Fue también en 1995 cuando entró en vigor en Alemania, Bélgica, Francia, España, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal uno de los documentos europeos más importantes: el Acuerdo de Schengen, que permite a los viajeros desplazarse entre todos estos países sin controles de pasaportes en las fronteras.

En octubre de 1997, se firmó otro instrumento de gran relevancia: el Tratado de Ámsterdam, que estableció planes para reformar las instituciones de la UE, dar a Europa un mayor protagonismo en el mundo y dedicar más recursos al empleo y los derechos de los ciudadanos. En 1999, se introdujo el euro, de forma limitada a las transacciones comerciales y financieras, en once países (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal).

En febrero de 2001 se firmó el Tratado de Niza, que pretendía reformar las instituciones para que la UE pudiera funcionar eficazmente y entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Antes de eso, a principios de 2002, el euro se convirtió en moneda de curso legal en doce países del bloque. Dos años después, Chipre, Malta, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia adhirieron a la UE, lo que puso fin a la división de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

En el comienzo de 2007, fue el turno de Bulgaria y Rumanía ingresaren en la Unión, y, a finales de ese año, se firmó el Tratado de Lisboa, que, modificando tratados anteriores, tenía como principal objetivo una Unión Europea más democrática, eficiente, transparente y capaz de hacer frente a los retos mundiales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible. El Tratado se inspiró en otro tratado, que establecía una Constitución para Europa y había sido firmado en Roma, en octubre de 2004; no obstante, para entrar en vigor, la Constitución tendría que ser firmada por todos los entonces miembros constituyentes de la UE, lo que no sucedió.

Los seis años de negociaciones que culminaron con la elaboración del documento final del Tratado de Lisboa estuvieron acompañados de algunas controversias, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de mayor poder al bloque económico, en detrimento de la soberanía de cada Estado. El instrumento también buscaba fortalecer tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales, que podían tomar decisiones de manera conjunta, siempre que el acuerdo alcanzado respetara el quórum de la mayoría de los miembros.

El documento entró en vigor en diciembre de 2009, pero, como señala ALVES PENA (2023), ha habido innumerables críticas dirigidas al Tratado de Lisboa, principalmente por parte de los pueblos más nacionalistas, precisamente por el temor al debilitamiento extremo de los países miembros y el miedo de que las personas terminaran perdiendo sus nacionalidades individualizadas y pasaran a ser conocidas apenas según el continente donde se ubican.

Por cierto, como afirma el autor, “quizás este sea uno de los principales problemas no solo de este tratado, sino también de la propia Unión Europea. La gran pregunta es que, mientras la mayoría de naciones y etnias buscan su soberanía e independencia, propiciando una mayor fragmentación de los territorios, la UE va precisamente en el sentido contrario, que es el de la integración a través de diferentes fronteras”.

De todos modos, debido a una crisis económica que comenzó en 2008 y se agravó con el tiempo, varios países tuvieron problemas con sus finanzas públicas y, en 2010, la UE les ayudó a hacer frente a sus dificultades, estableciendo la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. En 2012, la UE recibió el Premio Nobel de la Paz por su

contribución, durante más de seis décadas, a la promoción de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos.

A mediados de 2013, Croacia se unió al bloque, convirtiéndose en el vigésimo octavo país en hacerlo. En 2016, a través de un referéndum, la población del Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea tras más de cuarenta años como miembro, decisión cuyos efectos se produjeron el 31 de enero de 2020, en un proceso que se conoció como Brexit. Así, con la salida del Reino Unido, la UE volvió a tener 27 naciones en su composición.

Por ello, tal y como consta en el sitio electrónico de la UNIÓN EUROPEA (2023), los valores del bloque son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, además de tener como objetivos, entre muchos otros: la promoción de la paz y de sus valores; el bienestar de sus ciudadanos; el ofrecimiento de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, adoptando medidas adecuadas en sus fronteras exteriores para prevenir y luchar contra la delincuencia; el establecimiento de un mercado interior; la promoción del progreso científico y tecnológico; el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial y de la solidaridad entre los países de la UE; la contribución a la paz y la seguridad y, finalmente, el estricto respeto del Derecho Internacional.

Como ejemplo de las acciones emprendidas para combatir la delincuencia (que, de una forma u otra, no deja de ser una medida para lograr otros fines, como la promoción de la paz, el bienestar de los ciudadanos y la provisión de seguridad y justicia), es la existencia de Europol y Eurojust, que trabajan juntas en la lucha contra la delincuencia transfronteriza grave, lo que incluye la ciberdelincuencia. En el siguiente tema, abordaremos estas dos instituciones.

2.3.1.1. La lucha contra los delitos transnacionales: Europol y Eurojust

Europol, con sede en La Haya (Países Bajos), es la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, que, de acuerdo con el portal *web* de EUR-LEX (2023), tiene como misión “apoyar a sus Estados miembros en prevención y lucha contra todas las formas de delincuencia grave internacional y organizada, ciberdelincuencia y terrorismo”, asegurando una respuesta eficaz a estas amenazas y “actuando como el principal nodo de información, proporcionando un apoyo operativo ágil y aportando soluciones policiales europeas” junto

con otras entidades, teniendo como una de sus prioridades estratégicas ser el modelo de organización de aplicación de la ley de la UE.

Con el fin de ofrecer una respuesta más rápida a determinadas amenazas a las que se enfrenta la UE, Europol puso en marcha algunos centros específicos, entre ellos el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3).

Eurojust, a su vez, es la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Penal, que reúne a fiscales y jueces de toda la UE y de otros países, con el objetivo de combatir eficazmente todas las formas graves de delincuencia transfronteriza. Al igual que Europol, Eurojust también se rige por el Tratado de Lisboa, y ambas han estado trabajando juntas contra ese tipo de delincuencia desde principios de los años 2000. Esta reciprocidad y complementariedad son importantes para evitar la duplicación de esfuerzos en la misma dirección.

Reiterando el compromiso de cooperación estrecha y continua en asuntos de interés común, Europol y Eurojust firmaron un acuerdo de cooperación, que entró en vigor en 2010, para incrementar el intercambio de información y mejorar la cooperación estratégica y operativa, estableciendo también la continuación de la participación de Europol en las reuniones estratégicas y de coordinación de Eurojust. Además, las dos instituciones cooperan para la concienciación y el desarrollo de respuestas judiciales a la evolución de los delitos transfronterizos, incluidos, por supuesto, los cibercriminosos.

Como ejemplo de una exitosa acción cooperativa de Europol y Eurojust en la lucha contra el cibercriminoso, cabe mencionar el caso del desmantelamiento de la red de robots Emotet, el servicio de ciberdelincuencia más peligroso del mundo, a principios de 2021.

Conforme la página *web* del periódico BBC NEWS BRASIL (2021), al recibir y abrir correos electrónicos que contenían un archivo de Word adjunto, las víctimas habilitaban macros que permitían a los sospechosos acceder a las computadoras y vender estos puntos de acceso a otros grupos criminales, quienes practicaban sus actividades ilícitas, como la ciberextorsión, a través de *ransomware*. Además de Europol y Eurojust, en la operación también trabajaron cuerpos policiales de varios países de la Unión Europea, así como de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Ucrania.

Según el portal *web* de EUROPOL (2021), en noviembre del mismo año, Europol y Eurojust, actuando nuevamente en cooperación y junto con autoridades de Noruega, Francia, Países Bajos, Ucrania, Reino Unido, Alemania, Suiza y Estados Unidos, llevaron a cabo una operación en ocho países que resultó en la detención de 12 personas acusadas de promover ciberataques que afectaron a las infraestructuras críticas de más de 1800 organizaciones en 71 países.

Los detenidos tenían diferentes roles y algunos de ellos se dedicaban a buscar la manera de acceder a los sistemas informáticos de las víctimas, empleando mecanismos que comprometían las redes, como ataques de fuerza bruta, inyecciones de SQL, robo de credenciales y ataques de *phishing* con archivos maliciosos.

Una vez que obtenían el acceso, los delincuentes instalaban *malwares* (como el *ransomware*) que les permitían permanecer en el sistema durante mucho tiempo, sin ser detectados. Después, exigían de sus víctimas el pago de un rescate a cambio de las claves de descifrado. De hecho, fueron actividades bastante lucrativas para los acusados, considerando que, en la operación, se incautaron 52 mil dólares en efectivo y cinco vehículos de lujo.

Además de esas, hay dos de las operaciones más exitosas apoyadas por Europol, durante el año 2022, que merecen ser destacadas, ya que están directamente vinculadas con el tema de este trabajo.

La primera, que involucró el trabajo de las fuerzas policiales de Letonia y Lituania y se llevó a cabo en tres centros de atención telefónica en marzo, condujo a la detención de 108 personas, acusadas de engañar a las víctimas en todo el mundo, convenciéndolas de renunciar a sus ahorros para realizar inversiones teóricamente muy lucrativas, que reportaron a los delincuentes una ganancia de más de 3 millones de euros al mes; y la segunda, que tuvo lugar en abril, resultó en el cierre de uno de los mercados ilegales más grandes utilizados por los cibercriminosos a nivel mundial y que se llamaba *RaidForums*.

Ahora bien, es importante señalar que Europol y Eurojust no son las únicas estrategias utilizadas para combatir eficazmente la cibercriminalidad, ya que existen otras iniciativas en este sentido, que se abordarán en el siguiente punto.

2.3.1.2. Las acciones de Unión Europea para combatir el cibercrimen

De acuerdo con RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2022, pág. 7), la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están trabajando para aumentar la seguridad del entorno digital, llevando a cabo acciones y medidas encaminadas a impulsar la ciberdiplomacia, luchar contra la cibercriminalidad, mejorar la ciberresiliencia, reforzar la ciberdefensa, fomentar la investigación y la innovación y proteger las infraestructuras críticas.

En el comienzo del año 2013, como parte de la “Estrategia de seguridad interior de la Unión Europea en acción”, adoptada en 2010 por la Comisión Europea, fue creado el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) para ayudar a proteger a todos de los crímenes practicados en el entorno virtual. Su enfoque son las actividades ilícitas practicadas en línea por las bandas de delincuencia organizada, incluyendo los ataques dirigidos contra las operaciones bancarias, la explotación sexual infantil y los delitos que afectan a las infraestructuras críticas y a los sistemas de información en la Unión Europea, ofreciendo asistencia a las fuerzas de seguridad de los países del bloque y aportando conocimientos técnicos, analíticos y de peritaje forense.

En 2016, se editó la primera medida legislativa en el ámbito de la Unión Europea para reforzar la cooperación entre los países miembros en materia de ciberseguridad. Denominada Directiva sobre la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información (SRI), el documento establecía obligaciones para los operadores de servicios esenciales y para los proveedores de servicios digitales.

Asimismo, consciente de la necesidad de adoptar medidas de precaución en relación con los ciberincidentes, en septiembre de 2017 se publicó una comunicación de parte de la Comisión Europea, titulada “Resiliencia, disuasión y defensa: fortalecer la ciberseguridad de la UE”, en la que también se destacaba la conveniencia de establecer un “plan director” para coordinar la cooperación entre los elementos del ciberespacio.

Según ANGUITA OSUNA (2018), “en la mencionada Comunicación se resalta la importancia que la ciberseguridad tiene para nuestra prosperidad y seguridad, ya que la vida cotidiana de los ciudadanos europeos y la economía cada vez dependen más de las tecnologías digitales (Comisión Europea, 2017c: 2-3)”, por lo que se pretendería adoptar medidas como la creación de un mercado único de la Ciberseguridad, de un Centro Europeo de Competencia e Investigación y de una base sólida de competencias cibernéticas de la UE, con el fortalecimiento de las normas que la regulan (además de la ciberdelincuencia).

Igualmente, en 2019, se redactó otra Directiva, esta vez sobre ataques contra el Sistema de Información. Este documento se conoció como la Directiva *Whistleblowing* y estableció sistemas de alerta precoces sobre ataques informáticos, lo que permitió que conductas indebidas y actos ilícitos pudieran ser descubiertos con antelación, evitando daños. Los miembros de UE tenían hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponer dicho instrumento a sus legislaciones nacionales.

También en 2019, entró en vigor el Reglamento de Ciberseguridad de Unión Europea, que introdujo un sistema de certificación válido en toda la UE, con rigurosas reglas de ciberseguridad para los productos, servicios y procesos de TIC, y un nuevo mandato para la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), con aun más fuerza. Tales medidas contribuirían al aumento del comercio en el bloque, ya que la gente tendría más confianza en las operaciones que se realizan en el ciberespacio.

A finales del año siguiente, según el sitio electrónico oficial de la Unión Europea, EUR-LEX (2023), para reforzar la resiliencia de Europa frente a las ciberamenazas y garantizar que los ciudadanos e instituciones pudieran beneficiarse de servicios y herramientas digitales que tuvieran la debida seguridad y confiabilidad, la nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE fue presentada por la Comisión Europea y por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que trajo propuestas concretas para la implementación de instrumentos normativos, además de actuaciones determinadas y de las inversiones necesarias.

Igualmente, como se indica en el sitio oficial, a partir de una propuesta surgida en el mismo año de 2020, y con el objetivo principal de contribuir a la implantación de la tecnología de última generación en materia de ciberseguridad, en abril de 2021, el Consejo Europeo adoptó el Reglamento por el cual se establecían el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación, que le serviría de apoyo.

En 2022, con la evolución tecnológica, que también propició la proliferación de amenazas, principalmente con los cambios provocados por la crisis sanitaria del COVID-19, el Consejo y el Parlamento europeo decidieron revisar la SRI, para que se pudiera garantizar un nivel común de ciberseguridad en toda la UE. Así nació la Directiva de Seguridad de Redes y Sistemas de Información Revisada (SRI 2), que sustituiría la primera.

La Directiva SRI 2 tiene un ámbito más amplio de aplicación de las normas, en la medida en que, mientras su antecesora dejaba a los Estados la tarea de determinar qué entidades cumplirían los criterios para que pudieran ser consideradas operadores de servicios esenciales, la SRI 2 no solo ya presenta una norma sobre el tamaño máximo, sino que también se destaca por fortalecer la gestión y la cooperación en materia de riesgos e incidentes. Además, la nueva Directiva es aplicable a los órganos centrales y regionales de las administraciones públicas y permite a los países decidir que ella se aplique también a dichos órganos a escala local. Tras la aprobación de la Directiva, los Estados dispondrán de 21 meses, a partir de su entrada en vigor, para incorporarla a su Derecho nacional.

Todavía en 2022, con la llegada de la guerra entre Rusia y Ucrania, por el temor de que los delincuentes aprovecharan esta situación de conflicto para promover sus actividades ilegales y que, como consecuencia, se produjera un aumento en la frecuencia de los delitos como el fraude en línea y los ataques cibernéticos, en el Consejo Extraordinario de Justicia y Asuntos de Interior, realizado en el mes de marzo, los ministros de la Unión Europea apoyaron la movilización de la plataforma de la UE para luchar contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia.

Terminadas las consideraciones acerca de esta importante integración que constituye la Unión Europea, el siguiente punto analizará los aspectos pertinentes del Mercado Común del Sur, uno de los bloques más importantes de América Latina.

2.3.2. El Mercosur

El Tratado de Asunción, firmado en 1991, dio lugar a la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y, conforme BRICEÑO RUIZ Y VIEIRA POSADA (2019, pág. 38), el bloque surgió “en un contexto de hegemonía del nuevo regionalismo”, con “[...] la meta de la meta de crear un mercado común para diciembre de 1994, previa constitución de una zona de libre comercio y la unión aduanera”, de manera que el comercio y la desgravación arancelaria fueron el enfoque del proyecto de integración de Mercosur.

Según los mismos autores citados anteriormente, hasta 1991 la integración entre los países miembros del Mercosur había avanzado poco (debido a la excesiva burocratización de

las instituciones, entre otros motivos), lo que sería una razón más para realizar acuerdos de integración regional. Posteriormente, este bloque económico hizo un esfuerzo por acelerar el proceso de creación del mercado común, incrementando el comercio y creando políticas comunes al respecto.

Además, los autores argumentan que el Mercosur se rige por un intergubernamentalismo que conduce a la falta de estructuras de gobernanza multinivel que permitan la gestión de la integración con elementos de soberanía compartida, sobre todo considerando que los sectores considerados estratégicos quedan fuera de este proceso de integración. Así, en opinión de esta investigadora, en la medida en que existe un cierto obstáculo en la cooperación de las naciones constituyentes del bloque, hay, en consecuencia, una fuerza que se resiste a obtener resultados más efectivos y equitativos, lo que no significa, sin embargo, que es imposible lograrlos.

Para que sea posible alcanzar los fines para los que se propone, en las deliberaciones del Mercosur, como explican BRICEÑO RUIZ Y VIEIRA POSADA (2019, pág. 129), el proceso de toma de decisiones exige el consenso, estando presentes los Estados Partes, de manera que las normas aprobadas deben hacer parte del ordenamiento jurídico de esos países.

Por otro lado, señalan los autores que “[...] firmar un acuerdo y aprobar decisiones, aun cuando sean por consenso no garantiza la eficiencia y credibilidad ya que en ambos casos se requiere la incorporación a la legislación nacional de todos los miembros y solo entran en vigencia [...] treinta días después [...]”.

Las excepciones a esa regla son sólo aquellas pertinentes al propio funcionamiento del Mercosur y aquellas cuyo contenido ya esté regulado en el ordenamiento jurídico de los Estados, como se observa en el sitio electrónico oficial de MERCOSUR (2023), lo cual apunta que algunos de los objetivos del bloque son la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, con el establecimiento de un arancel externo común (es decir, con relación a terceros Estados) y la armonización de las legislaciones nacionales en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

Asimismo, también de acuerdo con las informaciones extraídas de la página *web* de MERCOSUR (2023), su proyecto de cooperación internacional fue concebido para no solo fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros, sino también para profundizar la

integración regional. Igualmente, según los datos oficiales, “en los últimos años, además de la cooperación extra regional, los Estados Partes consideraron la necesidad de avanzar en la generación de estrategias y políticas de desarrollo al interior del bloque, que permitan reducir las asimetrías entre los socios, e intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias”.

En ese sentido, conforme el mismo sitio oficial de MERCOSUR (2023), los principios rectores del Mercosur son los siguientes: adecuación, teniendo en cuenta las prioridades de cooperación establecidas por el bloque; solidaridad, con la posibilidad de que todas las naciones logren desarrollarse; respeto a la soberanía, sin injerencia en los asuntos internos de los países; horizontalidad, para que los países intervinientes establezcan la cooperación como socios en el desarrollo; no condicionalidad a políticas de cualquier índole; consenso; equidad en la distribución de beneficios y de costos; beneficio mutuo; naturaleza complementaria de la cooperación con los objetivos y las políticas del bloque; respeto por las particularidades de las naciones; protagonismo de los actores locales, con la promoción de la utilización de saberes, instituciones y consultores técnicos regionales; optimización de la asignación de recursos para mejorar los resultados; acceso a la información y gestión enfocada en la obtención de resultados objetivamente verificables.

En cuanto a la cooperación en materia penal, en 2020, de acuerdo a noticia publicada en el sitio *web* de MERCOSUR (2020), entró en vigencia el Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados Miembros del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos de Investigaciones, a fin de intensificar el trabajo de cooperación entre los países miembros del bloque para combatir el crimen organizado transnacional.

Un año después, según noticia publicada en el portal *web* de la PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (2021), en la 30ª Reunión Especializada de Ministerios Fiscales del Mercosur, el entonces Fiscal General de la República brasileño defendió la necesidad de crear unidades para combatir los delitos cibernéticos. Asimismo, en esa ocasión, los representantes de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador coincidieron en la relevancia de la ratificación del Convenio de Budapest por parte de todos los países del Mercosur.

En el mismo evento, los fiscales generales del Mercosur aprobaron la Declaración de Brasilia (ciudad brasileña) sobre cooperación internacional entre Ministerios Fiscales para

combatir la ciberdelincuencia y la desinformación en línea. En el documento, se firmó un compromiso entre las instituciones para encontrar soluciones comunes, en los ámbitos penal y procesal penal, a favor de una cooperación más ágil en la lucha contra los delitos cometidos por medios electrónicos, así como por una eficiencia en la preservación, recolección y uso de las evidencias digitales (considerando su volatilidad), incluyendo también el tema del tratamiento de datos personales.

Más recientemente, en marzo de 2023, según noticias publicadas en la página *web* de UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (2023), hubo una nueva reunión entre representantes de los Ministerios Fiscales del Mercosur, esta vez para discutir la cooperación en el combate de los delitos transfronterizos. Este evento fue promovido por UNODC y realizado en el marco del Programa CRIMJUST, financiado por la Unión Europea. Según información oficial, en aquella ocasión, se resaltó la importancia de brindar asistencia técnica para solidificar la cooperación en materia de justicia penal, a fin de lograr el desmantelamiento de las redes criminales y de los modelos de negocio del crimen organizado.

En base a todas las ideas aquí presentadas, el siguiente tema abordará la posibilidad de la existencia de una regulación única sobre ciberdelincuencia.

2.3.3. ¿La legislación única es posible?

Como dice LAWRENCE LESSIG (2009, pág. 68), “sigue vigente el lugar común de que el Estado no puede regular la red, pero, en un mundo inundado de correo basura, virus informáticos, robo de identidad, «piratería» y explotación sexual, la animadversión hacia la regulación ha declinado”.

Es cierto que la evolución y los cambios de la sociedad exigen, por regla, una actualización de la legislación correspondiente (independientemente del instrumento legal que se utilice al efecto), a fin de que las nuevas relaciones encuentren sustento normativo. Por otro lado, en palabras de VERDUGO GUZMÁN (2022, pág. 420), “a nivel internacional han sido muchísimas las dificultades tecnológicas para abordar la ciberdelincuencia, pues, con los continuos cambios que se producen en torno a los delitos cibernéticos, existen dificultades importantes en su persecución penal [...]”.

En este sentido, a juicio de esta investigadora, no hay razón plausible para hacer excepciones para los bloques económicos, particularmente en lo que respecta a la Unión Europea y Mercosur, debido a la etapa de integración en la que se encuentran. Y eso porque, como afirma el EDITORIAL ETECÉ (2021), “las naciones se integran hasta cierto punto, para [...] beneficiarse de manera recíproca”, y dicho provecho “puede no ser únicamente económico [...], pero se sostiene en base a reglamentos internos y cartas de principios que rigen el bloque”.

Y, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, los cuales es muy difícil que la Ley pueda seguir con la misma velocidad, al traer a colación las discusiones de los países sobre la necesidad de un nuevo tratado sobre cibercriminalidad (mismo contexto en el que surgió la Resolución nº. 74/247 de la ONU), RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2022, pág. 5) expresa que, para muchos países, “el tratado debe estar preparado para el futuro, esto es, para sobrevivir al rápido desarrollo de las tecnologías y al despliegue de nuevas formas creativas de cometer delitos en el ciberespacio”, razón por la cual algunos de ellos “abogan por un lenguaje claro y tecnológicamente neutro para evitar la necesidad de modificar el tratado con frecuencia a medida que la tecnología evoluciona”.

Por otro lado, se debe considerar lo dispuesto en el Estatuto de Roma, documento aprobado en 1998, que creó la Corte Penal Internacional y del cual es signataria la mayoría de los países que integran la Unión Europea y el Mercosur. En su artículo 22⁵, el instrumento consagra la cláusula *nullum crimen sine lege*, que impone la legalidad estricta, por la cual nadie será sancionado si, en el momento que ocurre, la conducta no está tipificada como delito. En nuestra opinión, tampoco cabe descartar la pertinencia de esta cláusula, que pretende garantizar, en primer lugar, la seguridad jurídica.

⁵ Artículo 22

Nullum crimen sine lege

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.

Guiados por esa lógica, vale la pena mencionar la lección de VERDUGO GUZMÁN (2022, pág. 422), para quien “es importante tener presente que diversos ciberdelitos [...] se encuentran incluidos dentro de los que es el cibercrimen pues hay regulación normativa de puntuales ciberdelitos, pero en otros directamente no la hay. Así, por ejemplo, el uso de monedas virtuales y criptodivisas [...] es una materia en expansión y que requiere de regulación urgente a nivel global”.

De otra parte, no se puede negar el problema de la aplicación espacial de la ley penal y la jurisdicción competente para procesar y juzgar las conductas delictivas, ya que los delitos cometidos en Internet pueden tener un amplio espectro, alcanzando a varias víctimas en diferentes territorios. Además, como destaca DÍAZ GÓMEZ (2010, pág. 175), “igualmente, un problema importante será la distinta regulación del Derecho sustantivo en los distintos Estados. [...] Lo cierto es que, más allá de esta circunstancia, encontramos gran cantidad de supuestos en que determinados actos son punibles con arreglo al Derecho Penal de un Estado, pero no de otro, dando lugar a obvias desigualdades y zonas de impunidad”.

Y, precisamente en un intento por evitar que los ciberdelincuentes puedan promover sus actividades, llevándose los beneficios deseados y aprovechándose de la dificultad derivada de la falta de regulación específica, algunos estudiosos justifican la edición de leyes que tipifican las conductas ilícitas practicadas en el entorno virtual, al menos a nivel regional.

Es el caso, por ejemplo, de RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (2022, pág. 20), quien afirma que “es necesario [...] que al menos dentro de la UE se haga una definición homogénea de lo que debe de entenderse por CVDG, se determine que conductas en Internet deben ser tipificadas como delito y, en suma, se puedan perseguir a los autores de hechos delictivos de este tipo de violencia en todos los países, cualquiera que fuera en el que se hubiera cometido e independientemente del Estado donde resida o se hubiere refugiado su presunto autor”.

Para el autor, sería una medida que no solo permitiría una mayor libertad de los ciudadanos en el ciberespacio, sino que contribuiría a la protección de sus derechos, dotando de mayor seguridad al entorno virtual, posición con la que estamos de acuerdo.

3. Conclusiones

Con el fin de facilitar la comprensión del asunto y fomentar el uso del razonamiento lógico-deductivo, se realizó una incursión histórica a través de los principales hechos que resultaron de interés para el propósito del presente trabajo y una síntesis de las estrategias más relevantes para combatir el ciberdelito. Asimismo, se realizó un breve estudio sobre la normativa existente y sobre las iniciativas para crear otros instrumentos regulatorios de esta materia.

Finalmente, se abordaron las principales características de la Unión Europea y Mercosur, con el objetivo de confirmar o refutar la posibilidad de crear, en cada bloque, una legislación única para combatir el ciberdelito. A la luz de las ideas anteriores, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

1. La intención de los países que defienden la redacción de una nueva legislación no es objetable, pero se debe tener en cuenta que el tema del respeto a los derechos humanos es muy relevante, tanto en los instrumentos internacionales que se ocupan de los delitos informáticos como en aquellos que tratan de cualquier otra materia, especialmente en los ámbitos del Penal y Procesal Penal, considerando los principios que rigen estas dos ramas del Derecho.
2. El Convenio de Budapest fue un documento innovador, en la medida en que fue la primera legislación que trató de establecer un mínimo de armonización legislativa en materia de ciberdelincuencia, previendo la cooperación internacional para reducir la impunidad, dada la nueva configuración que han asumido algunos delitos debido al avance de las tecnologías de la información y la comunicación.
3. Aunque pueda ser considerado un divisor de aguas que incluso sirvió de base para la edición de normas que tipifican los delitos informáticos en diversas partes del mundo y de haber sido complementado con dos protocolos adicionales, el Convenio de

Budapest aún posee algunos vacíos legales que deben ser llenados, para una mayor efectividad en la lucha contra la cibercriminalidad.

4. Con el paso de los años y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas, los ciberdelitos se van sofisticando cada vez más, por lo que los ciberdelincuentes buscan sacar el máximo provecho posible de sus actividades ilícitas, al mismo tiempo que utilizan dispositivos que ayudan a minimizar los riesgos de que sean descubiertos y, ocasionalmente, responsabilizados por sus acciones.
5. Considerando las relaciones que surgen y/o se desarrollan en el entorno virtual, y si bien este es un espacio desprovisto de límites visibles, es necesario crear normas reguladoras del ciberespacio, ya que deben existir leyes para disciplinar las interacciones humanas, independientemente del lugar donde se produzcan, bajo pena de causar daño a la propia comunidad y generar caos social.
6. Si bien la idea de la existencia de instituciones que tienen entre sus fines la lucha contra el ciberdelito (como, por ejemplo, Interpol, Europol y Eurojust) es bastante válida, la cláusula *nullum crimen sine lege* orienta el Derecho Penal Internacional y sirve apoyo a la garantía de la seguridad jurídica. Así, no hay forma de responsabilizar a alguien por la práctica de conductas no tipificadas previamente.
7. Existe una conexión inseparable entre tecnología y globalización, y esto se debe a que la modernización de los equipos tecnológicos jugó un papel fundamental en este proceso de integración, ya que sirven como medio de contacto y acercamiento entre personas que se encuentran en espacios físicos, a veces extremadamente distantes. Por otro lado, paralelamente, la globalización dio lugar a la formación de bloques económicos, que son alianzas entre países, creadas en torno a un propósito común.
8. La Unión Europea y Mercosur, si bien son dos bloques económicos distintos, cada uno con sus peculiaridades, adoptan medidas para facilitar la cooperación entre los Estados miembros en relación con asuntos de interés común, además de fortalecer el proceso de integración y armonizar las legislaciones nacionales.

9. Particularmente en lo que respecta a la lucha contra los ciberdelitos, la Unión Europea ya ha impulsado varias iniciativas, incluida la elaboración de normas y recomendaciones específicas, mientras que Mercosur, aunque también preocupado por el tema, presenta estrategias aún poco concretas.

10. Como todos los países están dotados de soberanía, sin que la de uno se superponga a la del otro (al menos en teoría), las relaciones entre ellos se basan en tratados, convenciones y otros documentos internacionales, al unirse en bloques económicos y establecer, como objetivo, la cooperación entre los miembros y la armonización de las respectivas legislaciones nacionales, de una forma u otra, dichas naciones terminan cediendo su soberanía, aunque sea parcialmente, en favor del bien común.

11. Si, aun con las diferencias entre los Estados miembros – y aunque, eventualmente, los países deban hacer algunas concesiones –, tanto la Unión Europea como el Mercosur logran establecer cierta uniformidad en algunas materias, en consecuencia también podrían elaborar una legislación sobre ciberdelitos que estuviera vigente dentro de cada bloque económico y que fuera capaz de brindar un mayor sustento jurídico y eficacia procesal en la lucha contra la cibercriminalidad, pero sin olvidar los aspectos relacionados con la preservación de los derechos humanos.

Referencias bibliográficas

1. Fuentes normativas

- 1.1. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998.
- 1.2. Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio número 185 del Consejo de Europa), hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001.
- 1.3. Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio número 189 del Consejo de Europa), relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 2003.
- 1.4. Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio número 224 del Consejo de Europa), relativo al refuerzo de la cooperación y de la divulgación de pruebas electrónicas, hecho en Estrasburgo el 12 de mayo de 2022.
- 1.5. Resolución nº. 74/247, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de diciembre de 2019.

2. Fuentes doctrinales

- 2.1. Álvarez Béjar, A [et al.]. (2007). *Globalización y bloques económicos: mitos y realidades. Agenda para el desarrollo*. Luis Calva, J. (coord.). Vol. 1. Cámara de Diputados. México, D.F.
- 2.2. Díaz Gómez, A. (2010). *El delito informático, su problemática y la cooperación internacional como paradigma de su solución: El Convenio de Budapest*, REDUR 8. PP. 169-203.
- 2.3. Flores Prada, I. (2015). *Prevención y solución de conflictos internacionales de jurisdicción en materia de ciberdelincuencia*, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). Núm. 17-21. PP. 1-40. Accesible en: <http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-21.pdf>.
- 2.4. Lawrence Lessig. (2009). *El código 2.0*. Traficantes de Sueños. España, Madrid.
- 2.5. Miró Llinares, F. (2013). *Derecho penal, cyberbullying y otras formas de acoso (no sexual) en el ciberespacio*, IDP, Revista de Internet, Derecho y Política. Núm. 16. PP 61-

75. Universitat Oberta de Catalunya. Cataluña. Accesible en: <http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n16-miro/n16-miro-es>. Última consulta: 21.05.2023.
- 2.6. Miró Llinares, F. (2021). *Crimen, cibercrimen y COVID-19: desplazamiento (acelerado) de oportunidades y adaptación situacional de ciberdelitos*, IDP, *Revista de Internet, Derecho y Política*. Núm. 32. Universitat Oberta de Catalunya. Cataluña. Accesible en: <http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i32.373815>. Última consulta: 21.05.2023.
- 2.7. Ramón Agustina, J. (2021). *Nuevos retos dogmáticos ante la cibercriminalidad: ¿Es necesaria una dogmática del ciberdelito ante un nuevo paradigma?*, *Estudios Penales y Criminológicos*. Vol 41, Universitat Abat Oliba. Barcelona. P. 705-777.
- 2.8. Rodríguez Fernández, R. (2022). *Reflexiones sobre la ciberdelincuencia en Europa y en el mundo*, *Diario La Ley*. Núm. 10120, Sección Tribuna, 28.07.2022, Wolters Kluwer.
- 2.9. Verdugo Guzmán, S. (2022). En: Villegas Delgado, C.; Martín Ríos, P. (ed). *El derecho en la encrucijada tecnológica: estudios sobre derechos fundamentales, nuevas tecnologías e inteligencia artificial*. Tirant Lo Blanch Editorial. Valencia.
- 2.10. Vivó Cabo, S. (2018). *La globalización del delito: ciberdelincuencia*, *La Ley Penal*. Núm. 132, Editorial Wolters Kluwer.

3. Documentos y webgrafía

- 3.1. Alfredo Mergulhão. (2023). *Hacker americano preso em SC admitiu fraude eletrônica de R\$ 14,8 milhões*. En: O Globo. Accesible en: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/05/hacker-americano-presos-em-sc-admitiu-fraude-eletronica-de-r-148-milhoes.ghtml>. Última consulta: 31.05.2023.
- 3.2. Alves Pena, R. F. (2023). *Tratado de Lisboa*. En: Brasil Escola. Accesible en: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/tratado-lisboa.htm>. Última consulta: 07.06.2023.
- 3.3. Anguita Osuna, J. E. (2017). *Análisis histórico-jurídico de la lucha contra la ciberdelincuencia en la Unión Europea*, *Revista de Estudios en Seguridad Internacional*. Vol. 4. Núm. 1 (2018). Accesible en: <https://seguridadinternacional.es/resi/html/analisis-historico-juridico-de-la-lucha-contra-la-ciberdelincuencia-en-la-union-europea/>. Última consulta: 09.06.2023.

- 3.4. Axur. (2022). *Atividade Criminosa Online em 2022*. Accesible en: <https://conteudo.axur.com/pt-br/relatorio-atividade-criminosa-online-2022>. Última consulta: 22.06.2023.
- 3.5. BBC News Brasil. (2021). *Hacker 'black hat': a operação que tirou do ar uma das maiores redes de crackers do mundo*. Accesible en: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-55850374>. Última consulta: 06.06.2023.
- 3.6. Briceño Ruiz, J.; Vieira Posada, E. (2019). *Repensar la integración en América Latina: los casos del Mercosur y la Alianza del Pacífico*. Fondo Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá.
- 3.7. Centro Nacional de Cibersegurança Portugal, CNCS. (2022). *Relatório Riscos & Conflitos*. 3 ed. Accesible en: <https://www.cncs.gov.pt/docs/relatorio-riscosconflitos2022-obciber-cnccs.pdf>. Última consulta: 21.06.2023.
- 3.8. De Hoyos Sancho, M. (2023). *Novedades en materia de obtención transfronteriza de información electrónica necesaria para la investigación y enjuiciamiento penal en el ámbito europeo*, *Revista de estudios europeos*. Núm. Extra 1. PP. 99-128. Universidad de Valladolid. Valladolid.
- 3.9. Editorial Etecé. (2021). *Bloques económicos*. En: Enciclopedia Concepto. Accesible en: <https://concepto.de/bloques-economicos/#ixzz833qKksb7>. Última consulta: 10.06.2023.
- 3.10. EUR-Lex. (2023). *Web oficial del Derecho de la Unión Europea*. Accesible en: <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>. Última consulta: 06.06.2023.
- 3.11. Europol. (2021). *12 targeted for involvement in ransomware attacks against critical infrastructure*. Accesible en: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/12-targeted-for-involvement-in-ransomware-attacks-against-critical-infrastructure>. Última consulta: 20.06.2023.
- 3.12. Fran Navarro. (2022). *Muy Interesante. ¿Cómo y cuándo surgió la globalización?*. En: *Muy Interesante*. Accesible en: <https://www.muyinteresante.es/historia/36568.html>. Última consulta: 20.05.2023.
- 3.13. G1. (2016). *Hacker publica dados de 193 políticos do Partido Democrata nos EUA*. Accesible en: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/hacker-publica-dados-de-193-politicos-do-partido-democrata-nos-eua.html>. Última consulta: 02.05.2023.

- 3.14. G1. (2018). *Vazamento de dados da Equifax pode custar US\$ 439 milhões e ser o mais caro da história corporativa*. Accesible en: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/vazamento-de-dados-da-equifax-pode-custar-us-439-milhoes-e-ser-a-mais-cara-da-historia-corporativa.ghtml>. Última consulta: 02.05.2023.
- 3.15. Henrique Mendonça, G. (2023). *Blocos econômicos*. En: Brasil Escola. Accesible en: <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/acordos-economicos.htm>. Última consulta: 31.05.2023.
- 3.16. Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, IPANDETEC. (2022). *Carta al Comité Especial de la ONU sobre la ciberdelincuencia*. Accesible en: <https://www.ipandetec.org/2022/03/09/tratado-de-ciberdelincuencia-onu/>. Última consulta: 04.05.2023.
- 3.17. Interpol. (2020). *Iniciativa de INTERPOL contra la minería ilícita de criptomonedas en el Sudeste Asiático*. Accesible en: <https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Iniciativa-de-INTERPOL-contra-la-mineria-ilicita-de-criptomonedas-en-el-Sudeste-Asiatico>. Última consulta: 28.05.2023.
- 3.18. Interpol. (2023). *What is INTERPOL?*. Accesible en: <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/What-is-INTERPOL>. Última consulta: 28.05.2023.
- 3.19. IstoÉ. (2017). *Yahoo: ciberataque de 2013 afetou as 3 bilhões de contas da empresa*. Accesible en: <https://istoe.com.br/yahoo-ciberataque-de-2013-afetou-as-3-bilhoes-de-contas-da-empresa/>. Última consulta: 02.05.2023.
- 3.20. Joe Tidy. *O que desvio de quase R\$ 3 bilhões indica sobre segurança de criptomoedas*, 31.03.2022. En: BBC News Brasil. Accesible en: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60941101>. Última consulta: 22.06.2023.
- 3.21. Mercosur. (2020). *Brasil promulga acordo com países do Mercosul para investigação conjunta de crimes*. Accesible en: <https://www.mercosur.int/pt-br/brasil-promulga-acordo-com-paises-do-mercosul-para-investigacao-conjunta-de-crimes/>. Última consulta: 09.06.2023.

- 3.22. Mercosur. (2023). *Página oficial de Mercosur*. Accesible en: <https://www.mercosur.int/>. Última consulta: 09.06.2023.
- 3.23. Mundo Vestibular. (2023). *Entenda e conheça um pouco mais sobre os Blocos Econômicos*. Accesible en: <https://www.mundovestibular.com.br/blog/blocos-economicos>. Última consulta: 03.06.2023.
- 3.24. Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil. (2021). *Em reunião com procuradores-gerais do Mercosul, Aras defende criação de unidades especializadas em criminalidade cibernética*. Accesible en: <https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-reuniao-com-procuradores-gerais-do-mercosul-aras-defende-criacao-de-unidades-especializadas-em-criminalidade-cibernetica>. Última consulta: 09.06.2023.
- 3.25. R7. (2014). *eBay sofre ataque de hackers e pede que todos os seus usuários mudem suas senhas*. Accesible en: <https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/ebay-sofre-ataque-de-hackers-e-pede-que-todos-os-seus-usuarios-mudem-suas-senhas-21052014>. Última consulta: 02.05.2023.
- 3.26. Téllez Valdés, J. (2008). *Derecho informático. 4 ed.* McGraw-Hill/Interamericana Editores. México, D.F. Accesible en: <https://clauditha2017.files.wordpress.com/2017/09/derecho-informatico-cuarta-edicion-julio-tc3a9llez-valdc3a9z.pdf>. Última consulta: 02.05.2023.
- 3.27. Unión Europea. (2023). *Web oficial de la Unión Europea*. Accesible en: https://european-union.europa.eu/index_es. Última consulta: 05.06.2023.
- 3.28. United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC. (2023). *No Brasil, MPF e UNODC promovem encontro com procuradores de países do Mercosul para discutir cooperação no combate a crimes transfronteiriços*. Accesible en: <https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2023/04/no-brasil--mpf-e-unodc-promovem-encontro-com-procuradores-de-paises-do-mercosul-para-discutir-cooperacao-no-combate-a-crimes-transfronteiricos.html>. Última consulta: 09.06.2023.
- 3.29. Veja. (2011). *Sony é alvo de ataque virtual em três continentes*. Accesible en: <https://veja.abril.com.br/tecnologia/sony-e-alvo-de-ataque-virtual-em-tres-continentes/>. Última consulta: 02.05.2023.

Listado de abreviaturas

AELC	Asociación Europea de Libre Comercio.
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation.
ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network.
Art.	Artículo.
Arts.	Artículos.
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations.
CAN	Comunidad Andina.
CEE	Comunidad Económica Europea.
CEI	Comunidad de Estados Independientes.
CNCS	Centro Nacional de Cibersegurança Portugal.
CRIMJUST	Global Programme on Criminal Network Disruption.
EC3	Centro Europeo de Ciberdelincuencia.
EE.UU	Estados Unidos de América.
EEE	Espacio Económico Europeo.
ENISA	European Union Agency for Cybersecurity.
Euratom	Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Eurojust	European Union Agency for Criminal Justice Cooperation.
Europol	European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.
IPANDETEC	Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías.
Mercosur	Mercado Común del Sur.
Nº.	Número.
NSFNET	National Science Foundation Network.

Núm.	Número.
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
Pág.	Página.
PP.	Páginas.
SADC	Southern African Development Community.
SEAE	Servicio Europeo de Acción Exterior.
SRI	Seguridad de las Redes y Sistemas de Información.
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación.
UA	Unión Africana.
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime.